

CENTRO UNIVERSITÁRIO DINÂMICA DAS CATARATAS

CURSO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

"Missão: Formar profissionais capacitados, socialmente responsáveis e aptos a promoverem as transformações futuras."

ALI HASSAN MOUSLMANI

**ANÁLISE DE DADOS EPIDEMIOLÓGICOS DE LEISHMANIOSE VISCERAL COM
POWER BI**

FOZ DO IGUAÇU – PR

2025

ALI HASSAN MOUSLMANI

**ANÁLISE DE DADOS EPIDEMIOLÓGICOS DE LEISHMANIOSE VISCERAL COM
POWER BI**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Sistemas de Informação, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Bacharel em Sistemas de Informação.

Orientador: Me. Luciano Santos Cardoso

FOZ DO IGUAÇU - PR

2025

M392I Mouslmani, Ali Hassan

Análise de Dados Epidemiológicos de Leishmaniose Visceral com Power BI / Ali Hassan Mouslmani - Foz do Iguaçu: UDC / 2025

Orientador: Dr. Luciano Santos Cardoso

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)

Centro Universitário Dinâmica das Cataratas

1. Análise de Dados. 2. Leishmaniose Visceral. 3. SINAN. 4. Business Intelligence. 5. Power BI.

CDU:004

ALI HASSAN MOUSLMANI

**ANÁLISE DE DADOS EPIDEMIOLÓGICOS DE LEISHMANIOSE VISCERAL COM
POWER BI**

Trabalho de Conclusão de Curso foi julgado e aprovado como requisito parcial para obtenção do Título de Sistemas de Informação pelo Centro Universitário das Cataratas

Prof. Mestre Luciano Santos Cardoso (Orientador)

Centro Universitário Dinâmica das Cataratas – UDC

BANCA EXAMINADORA:

Prof. Doutor Fabiano Damin

Centro Universitário Dinâmica das Cataratas – UDC

Prof. Doutor Miguel Diogenes Matrakas

Centro Universitário Dinâmica das Cataratas – UDC

Foz do Iguaçu, 24 de novembro de 2025

Dedico à minha família, em especial à minha esposa Fátima e aos meus filhos Hassan e Zainab, que foram meu porto seguro, minha motivação e meu maior incentivo nos dias difíceis.

Dedico este trabalho à minha esposa, e meus filhos, por estar ao meu lado em cada fase dessa caminhada.

AGRADECIMENTOS

Primeiramente, agradeço a Deus, por ser minha fortaleza em todos os momentos, por me guiar com sabedoria e nunca me deixar desistir.

À minha esposa a paciência nos dias difíceis, pelo apoio silencioso e pela força que me deu quando eu achei que não ia dar conta. Nada disso seria possível sem você.

Aos meus filhos, por serem minha maior motivação. Por me lembrarem todos os dias do porquê vale a pena persistir. Mesmo quando precisei me ausentar, cada passo aqui foi também por vocês.

À faculdade e ao meu orientador, Mestre Luciano dos Santos Cardoso, e aos professores, pela base sólida de conhecimento e pelo compromisso com a formação humana e acadêmica.

Aos amigos e colegas de sala, pela parceria, pelas trocas de conhecimento, pelo companheirismo e por tornarem essa jornada mais leve e inesquecível.

“A educação é a arma mais poderosa que você
pode usar para mudar o mundo.”

(Nelson Mandela)

MOUSLMANI, Ali Hassan. **ANÁLISE DE DADOS EPIDEMIOLÓGICOS DE LEISHMANIOSE VISCERAL COM POWER BI** Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de Sistemas de Informação) – Centro Universitário Dinâmica das Cataratas, Foz do Iguaçu - PR, 2025.

RESUMO

A Leishmaniose Visceral Canina (LV) representa um importante desafio para a saúde pública no Brasil, com impactos sanitários, socioeconômicos e ambientais. Este projeto propõe o desenvolvimento de um *dashboard* integrado de análise epidemiológica que utiliza *Business Intelligence* (Power BI) para processar e interpretar dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). A pesquisa visa superar limitações estruturais do atual sistema de vigilância epidemiológica, como processos manuais de análise, atualizações não automatizadas, dificuldade de integração entre bases de dados e ausência de mecanismos ágeis para transformação de dados brutos em informações estratégicas. A metodologia inclui quatro fases principais: (1) aquisição e pré-processamento de dados; (2) desenvolvimento do modelo de integração BI; (3) implementação do *dashboard*; e (4) avaliação de impacto e de conhecimento. Espera-se que o *dashboard* proporcione melhoria na qualidade dos dados, otimização do processo de análise, aumento da capacidade analítica, suporte à tomada de decisão, democratização do acesso à informação, transferência de tecnologia e contribuição científica. A implementação bem-sucedida deste projeto representará um avanço significativo na vigilância epidemiológica da LV no Brasil, com potencial para impactar positivamente as estratégias de controle e prevenção da doença.

Palavras-chave: Vigilância Epidemiológica, *Dashboard*, SINAN, *Business Intelligence*, Saúde Pública.

MOUSLMANI, Ali Hassan. **ANÁLISE DE DADOS EPIDEMIOLÓGICOS DE LEISHMANIOSE VISCERAL COM POWER BI**. Completion of course work (graduation in information systems) – Centro Universitário Dinâmica das Cataratas, Foz do Iguaçu - PR, 2025.

ABSTRACT

Canine Visceral Leishmaniasis (CVL) represents a significant challenge for public health in Brazil, with sanitary, socioeconomic, and environmental impacts. This project proposes the development of an integrated epidemiological analysis panel that combines Business Intelligence (Power BI) to process and interpret data from the Notifiable Diseases Information System (SINAN). The research aims to overcome structural limitations of the current epidemiological surveillance system, such as manual analysis processes, non-automated updates, difficulty integrating databases, and the absence of agile mechanisms for transforming raw data into strategic information. The methodology includes four main phases: (1) data acquisition and preprocessing; (2) development of the BI integration model; (3) dashboard implementation; and (4) impact and knowledge assessment. It is expected that the panel will provide improvements in data quality, optimization of the analysis process, increased analytical capacity, support for decision-making, democratization of access to information, technology transfer, and scientific contribution. The successful implementation of this project will represent a significant advance in the epidemiological surveillance of CVL in Brazil, with the potential to positively impact disease control and prevention strategies.

Keywords: Epidemiological Surveillance, Dashboard, SINAN, Business Intelligence, Public Health

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1- Ciclo de Transmissão	22
Figura 2 - Principais componentes da BI	26
Figura 3. Pilares do BI	28
Figura 4 - Visuais Utilizados	40
Figura 5 - Código Python para a Absorção dos Dados.....	41
Figura 6 - Fluxograma do Trabalho	44
Figura 7 - Quadrante Mágico para Plataformas de Análises e BI	47
Figura 8 - Normalização Sintoma Febre.....	49
Figura 9 - Tabela Sintomas.....	51
Figura 10 - Contagem de Sintomas	52
Figura 11 - Contagem de Notificações	52
Figura 12 - Relacionamento entre as tabelas	53
Figura 13 - Gráfico de Linhas - Ano e Total de Notificações.....	54
Figura 14 - Visual Barras Empilhadas - Critério de Confirmação por Ano	54
Figura 15 - Visual Barras Clusterizado - Sintomas - Evolução - Gênero	55
Figura 16 - Gráfico de Barras e Linha - Indicadores de Avaliação da Vigilância Epidemiológica	55
Figura 17 - Visual Mapa - Notificações Confirmadas.....	56
Figura 18 - Gráfico Funil - Evolução - Ranking de Estados	57
Figura 19 - Visual Pizza e Rosca - Classificação Final - Critério de Confirmação - HIV Positivo - Resultado Exame IFI.....	58
Figura 20 - Visual Cartão - Total de Notificações	58
Figura 21 - Visual P e R - Pergunta Sobre os Dados	59
Figura 22 - Visual Árvore Hierárquica - Total e Subníveis	60
Figura 23 - Visual Narrativa Inteligente.....	61
Figura 24 - Painel Inicial	62
Figura 25 - Painel dos sintomas	63
Figura 26 - Painel com o mapa de calor.....	64
Figura 27 - Painel com a árvore Hierárquica e o visual P e R	64
Figura 28 - Painel com os indicadores.....	65

LISTA DE SIGLAS

BI	Business Intelligence
CID	Código Internacional das Doenças
CSV	Comma-separated values
DATASUS	Departamento de Informática do SUS
DOS	Disk Operating System (Sistema Operacional em Disco)
ETL	Extract Transform Load
IA	Inteligência Artificial
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
LV	Leishmaniose Visceral
LVC	Leishmaniose Visceral Canina
OMS	Organização Mundial da Saúde
SIG	Sistema de Informação Geográfica
SIM	Sistema de Informação sobre Mortalidade
SINAN	Sistema de Informação de Agravos de Notificações
SISPRENATAL	Sistema de pré-natal nacional
SQL	Structured Query Language
SUS	Sistema Único de Saúde

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	15
1.1	OBJETIVO DA PESQUISA	16
1.2	OBJETIVOS	16
1.3	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	17
1.4	JUSTIFICATIVA	17
1.5	ESTRUTURA DO TRABALHO	18
2	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	20
2.1	LEISHMANIOSE VISCERAL	21
2.1.1	Manifestações clínicas e Ciclo de Transmissão	22
2.1.2	Histórico no Brasil	23
2.2	SINAN	23
2.2.1	Notificação Compulsória	25
2.3	Ética Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)	25
2.4	BUSINESS INTELLIGENCE	26
2.4.1	Pilares do <i>Business Intelligence</i>	27
2.4.2	Ferramentas de <i>Business Intelligence</i>	28
2.5	POWER BI	31
2.5.1	ETL	32
2.5.2	Power Query	33
2.5.3	DAX (<i>Data Analysis Expressions</i>)	33
2.5.4	Visuais do Power BI Desktop	34
3	METODOLOGIA	36
3.1	ESTRATÉGIAS PARA BUSCAR A SELEÇÃO DE ESTUDOS PRIMÁRIOS	36
3.1.1	Formulação de Questões de Pesquisa	36
3.1.2	Palavras-Chaves	37
3.1.3	<i>Strings</i> de Busca	37
3.1.4	Mecanismo de Busca	37
3.1.5	Idioma	38

3.1.6	CrITÉrios de Inclusão	38
3.1.7	CrITÉrios de Exclusão.....	38
3.2	FERRAMENTA POWER BI	38
3.2.1	Visuais do Power BI.....	39
3.3	COLETA DE DADOS.....	40
3.4	TIPO DE PESQUISA	42
3.4.1	Procedimentos de Análise de Dados.....	42
3.4.2	Indicadores de Avaliação da Vigilância Epidemiológica.....	42
3.4.3	Limitações da Pesquisa.....	43
3.5	FLUXO METODOLÓGICO	43
4	DESENVOLVIMENTO	46
4.1	FERRAMENTAS.....	46
4.2	LIMPEZA E NORMATIZAÇÃO DOS DADOS.....	48
4.2.1	Dados SINAN – Leishmaniose Visceral.....	48
4.2.2	Normalização dos Dados do SINAN – Leishmaniose Visceral.....	49
4.2.2.1	<i>Manifestações Clínicas.....</i>	<i>49</i>
4.2.3	Tratamento de Tipo de Entrada	49
4.2.4	Tratamento de Diagnóstico Imunológico	50
4.2.5	Tratamento de Classificação Final.....	50
4.2.6	Tratamento de Critério de Confirmação.....	50
4.2.7	Tratamento de Evolução do Caso	50
4.2.8	DAX - Nova Tabela de Sintomas.....	51
4.2.8.1	<i>DAX - Contagem de Sintomas.....</i>	<i>52</i>
4.2.8.2	<i>DAX – Total de Notificações.....</i>	<i>52</i>
4.2.9	Relacionamento entre as tabelas.....	52
4.3	VISUAIS.....	53
4.3.1	Gráfico de Linhas.....	53
4.3.2	Gráfico de Barras Empilhadas	54
4.3.3	Gráfico de Barras Clusterizado com ou Sem Linha.....	54
4.3.4	Visual de Mapa	56
4.3.5	Gráfico Funil	56
4.3.6	Gráfico de Pizza e Rosca	57

4.3.7	Visual Cartão	58
4.3.8	Visual P e R	59
4.3.9	Árvore Hierárquica	59
4.3.10	Narrativa Inteligente	60
4.4	PAINÉIS	62
4.4.1	Inicial	62
4.4.2	Sintomas	62
4.4.3	Mapa	63
4.4.4	Árvore Hierárquica e Visual P e R	64
4.4.5	Indicadores	65
5	AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS	66
6	CONCLUSÃO	69
	REFERÊNCIAS	71
	ANEXOS	76
	ANEXO A – Dicionário de Dados	76
	ANEXO B – Instruções de Preenchimento	86
	ANEXO C – Formulário SINAN.....	90

1 INTRODUÇÃO

A leishmaniose visceral (LV), ou calazar, é uma doença infecciosa causada por protozoários do gênero *Leishmania*, com maior incidência em áreas tropicais e subtropicais, mas também presente em regiões temperadas, transmitida pelo vetor *Lutzomyia*, conhecido como mosquito-palha, sendo um gênero de *flebotomíneos* conforme Ministério da Saúde alerta (Brasil, 2024)

No Brasil, segundo informações da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), a leishmaniose apresenta uma taxa de incidência em torno de 13,5 casos para cada 100.000 habitantes (Brasil, 2022), e sua distribuição geográfica no Brasil está em expansão, inclusive em áreas antes não endêmicas, o que exige monitoramento constante (Nina *et al.*, 2023).

No Brasil, o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) é a principal ferramenta para registro da doença, mas enfrenta limitações como processos manuais, baixa qualidade dos dados e pouca integração entre sistemas, dificultando a vigilância eficiente (Ferraz *et al.*, 2024; Brasil, 2016).

Essas fragilidades são agravadas em municípios com pouca infraestrutura tecnológica, onde a descentralização e a falta de padronização geram inconsistências e dificultam a análise dos dados (Castello *et al.*, 2024; Souza, 2022; Torres *et al.*, 2021).

A ausência de integração entre sistemas e a variabilidade na qualidade dos dados comprometem a efetividade das ações de controle (Souza, 2022). Além disso, a necessidade de intervenção manual para correção de registros aumenta o risco de erros e análises analíticas (Castello *et al.*, 2024; Melchior *et al.*, 2023).

O avanço tecnológico e o crescimento do volume de dados geraram o desenvolvimento de ferramentas de *Business Intelligence* (BI), como o Power BI, lançado pela Microsoft em 2015, que integra BI e Inteligência Artificial (Melchior *et al.*, 2023).

O Power BI permite a integração de múltiplas fontes de dados, visualização interativa e escalabilidade, tornando-se uma solução para superar as limitações do SINAN (Ferraz *et al.*, 2024).

Este trabalho propõe uma abordagem que integra Business Intelligence (BI) por meio do Power BI, visando superar as limitações operacionais atuais fornecendo uma ferramenta que visualiza dados históricos, também identifica padrões, prevê tendências e gera *insights* para subsidiar intervenções oportunas (Souza, 2022; Ferraz *et al.*, 2024)

Essa metodologia pode servir de modelo para outras doenças de notificação compulsória, aprimorando o sistema de vigilância epidemiológica (Ferraz *et al.*, 2024).

1.1 OBJETIVO DA PESQUISA

A questão central que motivou a elaboração deste estudo foi: Como o Power BI pode transformar os dados do SINAN sobre leishmaniose visceral em *dashboards* interativos que apoiem a vigilância epidemiológica e a tomada de decisão em saúde pública no Brasil?

O estudo tem como objetivo analisar como a aplicação de ferramentas de *Business Intelligence*, com foco no Power BI, pode contribuir para a modernização da análise epidemiológica da leishmaniose visceral no Brasil. A pesquisa busca compreender de que forma essa ferramenta pode melhorar a eficiência na gestão de dados, promover maior integração entre sistemas e oferecer suporte à tomada de decisão em saúde pública, utilizando os dados registrados no SINAN como base.

Assim como este trabalho buscou compreender os dados do SINAN, também foi necessário conhecer índices da doença com o Caderno de Indicadores Leishmaniose Tegumentar Leishmaniose Visceral, escrito e fundamentado pelo Ministério da Saúde no ano de 2018.

1.2 OBJETIVOS

Com a proposta de utilizar ferramentas de Business Intelligence, este estudo busca analisar como o Power BI pode ser aplicado para aprimorar a análise epidemiológica da leishmaniose visceral no Brasil. O Power BI, reconhecido por sua interface intuitiva e facilidade de uso, ocupa posição de destaque no Quadrante Mágico do Gartner para plataformas de análise e BI, o que demonstra sua capacidade de atender a diferentes demandas. A pesquisa pretende explorar como essa ferramenta pode contribuir para a integração e gestão de dados, utilizando os registros do SINAN como base, onde os mesmos se encontram totalmente anonimizados, com isso, não há necessidade de solicitar autorização do conselho de ética.

O estudo também tem como objetivo avaliar os desafios enfrentados pelos métodos tradicionais de análise de dados epidemiológicos e propor soluções que utilizem o Power BI para superar essas limitações. Além disso, o *dashboard* interativo reduz o tempo necessário para análise dos dados e torna mais fácil a identificação de possíveis

agrupamentos espaciais de casos de LV, contribuindo para um processo de vigilância mais ágil e preciso.

O escopo deste trabalho restringe-se ao uso de dados secundários, agregados e de acesso público, provenientes de bases oficiais de vigilância epidemiológica, tratados em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei n 13.709 de 2018), o que afasta o tratamento de dados pessoais identificáveis ou sensíveis. Nesta condição, por envolver exclusivamente informações agregadas e já disponibilizadas publicamente, entende-se que não há necessidade de submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa, em consonância com orientações institucionais para pesquisas que utilizam bancos pré-existentes de dados agregados sem identificação individual.

Além disso, o trabalho propõe uma metodologia que possa ser adaptada para outras doenças de notificação compulsória. A utilização de uma ferramenta amplamente reconhecida, como o Power BI, pode facilitar a análise de dados em diferentes contextos, contribuindo para a formulação de estratégias voltadas ao controle e à prevenção de doenças.

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Executar o processo de ETL (Extração, Transformação e Carga) sobre a base de dados do SINAN, abrangendo o período de 2010 a 2024, com o objetivo de consolidar, padronizar e preparar os dados para análises epidemiológicas;
- Realizar a limpeza e normatização de dados por linguagem DAX;
- Desenvolver um *dashboard* com os dados consolidados;
- Analisar e interpretar os dados tratados com o objetivo de extrair informações relevantes, identificar padrões e gerar *insights* que subsidiem a tomada de decisões estratégicas.

1.4 JUSTIFICATIVA

Nina *et al.* (2023) explica que a LV se configura como um desafio significativo para a saúde pública no Brasil, especialmente devido ao avanço da doença em áreas anteriormente consideradas livres de registros.

A vigilância epidemiológica enfrenta obstáculos relevantes, principalmente no que diz respeito à coleta, padronização e análise de dados oriundos de múltiplas fontes (Castello *et al.*, 2024).

Nesse contexto, a aplicação de ferramentas avançadas de análise de dados e inteligência artificial surge como uma alternativa tecnológica para superar essas barreiras.

O uso do Power BI possibilita a integração e visualização dinâmica dos dados epidemiológicos, tornando a análise mais acessível e eficiente (Torres *et al.*, 2021).

Além disso, a automação de processos como a limpeza, validação e preenchimento de dados faltantes, reduzindo o tempo e os recursos necessários para a análise manual.

Este estudo fundamenta-se na necessidade de melhorar os mecanismos de vigilância da LV, sendo uma opção para permitir análises mais precisas para compreender a tendência e padrões da doença.

A proposta deste trabalho não se limita à LV, podendo servir de base para a modernização da vigilância epidemiológica de outras doenças.

Ao propor uma metodologia aplicável a outros contextos, espera-se contribuir para melhoria do sistema de saúde pública, possibilitando a alocação mais eficiente de recursos e a realização de ações preventivas com maior embasamento científico (Torres *et al.*, 2021).

Dessa forma, este estudo se justifica tanto pelo impacto direto na gestão da LV quanto pela aplicação de novas tecnologias aplicada à saúde pública.

1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO

O trabalho foi estruturado em 6 partes, sendo:

- Capítulo 1: Apresenta a proposta de modernização da vigilância epidemiológica por meio de tecnologias avançadas, destacando uma abordagem diferenciada para o monitoramento da leishmaniose visceral. Ressalta-se a relevância do uso de dados abertos, que favorecem a análise por diferentes públicos e a replicação do modelo em outros contextos, contribuindo para decisões fundamentadas em dados e políticas públicas mais eficazes no controle de doenças de notificação compulsória.

- Capítulo 2: Apresentar-se o referencial teórico, abordando a doença em debate, assim como o surgimento da expressão *Business Intelligence*, mas principalmente sobre a ferramenta utilizada, seus visuais oferecidos.
- Capítulo 3: Refere-se a metodologia que será utilizada neste manuscrito, tanto no quesito referências, quanto aos dados que são utilizados, como foram trabalhados, assim como quais os tipos de visuais que possuem a ferramenta pronta para uso, sendo o foco principal deste capítulo;
- Capítulo 4: Trata da montagem do primeiro *dashboard*, onde terá os primeiros apontamentos a serem observados, apresentação de dados em gráficos, mapas e narrativa inteligente do Power BI, permitindo análises e revelando padrões para o usuário;
- Capítulo 5: Possui as análises possíveis feitas pelo *dashboard*, onde o usuário pode averiguar seus dados em formas de gráficos, mapas, cartões de métricas, entre outros.
- Capítulo 6: traz a conclusão, argumentação com apontamentos dos prós e contras encontrados durante toda a fundamentação teórica e prática dos dados que possam ser utilizados para gestores.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Este capítulo estabelece as bases teóricas que fundamentam o estudo. Inicialmente, discorre sobre a LV, abordando o ciclo biológico da *Leishmania infantum* (agente etiológico) e os vetores envolvidos até o histórico da doença no Brasil (Nina *et al.*, 2023).

São examinados aspectos como o quadro sintomatológico, maneiras de transmissão, medidas preventivas e dificuldades no controle da zoonose em questão.

Num segundo momento, o estudo direciona-se à análise do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), sendo a principal fonte de dados desta pesquisa.

Será detalhada a estrutura de dados desse sistema de vigilância epidemiológica, dando ênfase nos registros relacionados à LV, com dados qualitativos e quantitativos incluindo parâmetros clínicos e geográficos capturados pelo instrumento.

Existem diversas ferramentas de visualização de dados, como o exemplo do Tableau, QlikView, Google Data Studio e Excel. (Gartner, 2025; Cruz *et al.*, 2014).

Para este manuscrito foi escolhido o Power BI, devido à sua versão gratuita, o Power BI *Desktop*, que oferece recursos para análise exploratória, criação de *dashboards* interativos e integração com múltiplas fontes de dados, adequado às necessidades de projetos acadêmicos e de pesquisa sem custos adicionais (Microsoft, 2025).

Uma abordagem sobre o Power BI e suas funcionalidades as quais foram utilizadas, como o ETL (Seenivasan, 2023), limpeza incluindo os visuais a qual o próprio Power BI possui para análises, é de forte importância para melhor visualização e compreensão do trabalho em questão.

Nesta parte, foi abordado o processo de estruturação e padronização dos dados sendo empregado o *Power Query* (Microsoft, 2024a; Leão *et al.*, 2024; Microsoft, 2025), componente do Power BI especializado em ETL e quais foram implementadas, sendo:

- Unificação de formatos de dados provenientes de diversas fontes;
- Normatização de variáveis categóricas para análises;
- Correção automática de erros de digitação e padronização de nomenclaturas;

Assim como foi abordada a limpeza de dados que reconhece os dados faltantes, ou falta de padronização, através da funcionalidade “Preenchimento Relâmpago” do Power BI que é um preenchimento automático realizado com mais agilidade e eficiência (Microsoft, 2024d).

2.1 LEISHMANIOSE VISCERAL

A LV, denominada calazar, é uma doença crônica sistêmica causada por infecção parasitária. O agente causador da enfermidade é um protozoário do gênero *Leishmânia*, sendo a espécie *Leishmânia chagassi* a responsável nas Américas (Silva *et al.*, 2023).

Sua transmissão ocorre através da picada de *flebotomíneos*, popularmente conhecidos como mosquito-palha. Considerada uma zoonose de amplo impacto, a doença constitui um grave problema de saúde pública, sendo mais grave em áreas com incidência elevada da doença, exigindo medidas constantes de controle (Nina, 2023; Silva *et al.*, 2023).

A doença é classificada em dois tipos, sendo a leishmaniose visceral e leishmaniose tegumentar americana, sendo que esta primeira é a de maior relevância para a saúde humana e animal, por ser uma zoonose, ou seja, é transmitida entre animais e humanos (São Paulo, 2023), então quando acomete cães passa a ser denominada leishmaniose visceral canina (LVC).

A Figura 1, demonstra, que o ciclo da doença precisa de um reservatório, aonde o mais comum no ambiente urbano tem sido atualmente os cães.

Figura 1- Ciclo de Transmissão

Fonte: CRMV-SP

2.1.1 Manifestações clínicas e Ciclo de Transmissão

As manifestações clínicas típicas da doença incluem: febre persistente e aumento do tamanho do baço (esplenomegalia), que pode ou não ser associado ao aumento do fígado (hepatomegalia). Outros sintomas frequentes são: fraqueza (astenia) e diminuição da força muscular (adinamia), emagrecimento acentuado e quadros de anemia (Alvar *et al.*, 2012; Nina, 2023).

Ainda para os autores Alvar *et al.* (2012) e Nina (2023) conforme a intensidade e a progressão dos sintomas, a condição pode ser categorizada em três padrões: oligossintomática (com poucos sintomas evidentes), aguda (com sinais intensificados) e clássica (calazar), esta última associada a complicações mais graves. Assim, a gravidade determina a necessidade de tratamento imediato (Nina, 2023).

2.1.2 Histórico no Brasil

As suspeitas iniciais sobre a presença de LV no continente sul-americano remontam às investigações de Carlos Chagas. Durante expedições realizadas entre 1911 e 1912 na bacia do Rio Amazonas e seus afluentes, o pesquisador observou casos de pacientes com esplenomegalia inexplicável, suspeitando da presença da doença na região (Marcondes, 2013).

Marcondes (2013) narra que em 1913, a doença foi registrada oficialmente em humanos nas Américas por Migone, que identificou o parasito em exames *post mortem* de um paciente oriundo da cidade Boa Esperança, localidade que atualmente integra o território do Mato Grosso do Sul.

No final da década de 1980, foi observada adaptação do flebótomo ao ambiente urbano não se limitando mais às áreas rurais como afirma Paula (2021).

Sabendo que é uma doença que acomete os mamíferos em geral, sendo o seu principal reservatório os cães, e estes animais atualmente possuem uma relação próxima com seus tutores sendo tratado como membro da família, estando em maior tempo e maior contato com o animal (Marcondes, 2013; Paula, 2021).

Um estudo recente de Nina *et al.* (2023) fala sobre a distribuição espaço-temporal da doença no Brasil, demonstra que a distribuição geográfica da LV está em expansão, com casos sendo reportados em áreas anteriormente não endêmicas, necessitando monitoramento constante.

Com este trabalho é possível visualizar as informações no contexto histórico da doença no Brasil.

2.2 SINAN

O Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) é uma das principais ferramentas a ser utilizada na vigilância epidemiológica no Brasil, é responsável pelo

processamento, registro e análise dos dados que dizem respeito a doenças e agravos de notificação compulsória em todo o território brasileiro (Brasil, 2016).

Implementado na década de 1990, foi desenvolvido para centralizar e padronizar as informações originárias das diferentes esferas do SUS, proporcionando a integração e o monitoramento ininterrupto dos eventos de interesse em saúde pública (Brasil, 2016).

Conforme Brasil (2016), o funcionamento do SINAN, baseia-se no preenchimento de fichas de notificação e investigação, realizadas em unidades de atendimento, hospitais e laboratórios. Informações essas que por sua vez são inseridas no sistema e posteriormente transmitidas, de maneira hierarquizada, das secretarias municipais para estaduais e por fim para o Ministério da Saúde.

O SINAN acaba por possibilitar a consolidação dos dados em um nível nacional, apoiando a formulação de políticas públicas, implementação de ações de prevenção e controle e a tomada de decisões (Andrade *et al.*, 2021).

No texto de Andrade *et al.*, (2021) complementa a do SINAN para a vigilância de doenças que são transmissíveis, o SINAN também abrange agravos que não são transmissíveis, oriundos de violência e acidentes por exemplo, ampliando a abrangência das vigilâncias.

A qualidade dos dados depende do preenchimento correto das fichas, do treinamento de profissionais envolvidos e da atualização constante dos protocolos e fluxos de informação (Sousa *et al.*, 2022).

O sistema passou por diversas atualizações tecnológicas, incluindo a migração para plataformas digitais, o que permitiu maior agilidade na transmissão dos dados e melhor integração entre os níveis de gestão. Apesar dos avanços, desafios persistem, como a subnotificação, a incompletude dos registros e a necessidade de aprimoramento contínuo das equipes (Andrade *et al.*, 2021).

Os avanços na área da tecnologia, nas últimas décadas, têm um resultado de crescimento exponencial na geração de dados em diversas áreas do conhecimento.

Ao serem aplicadas de forma prática, essas informações impulsionam mudanças substanciais em organizações públicas e privadas, tornando-se recursos importantes (Melchior *et al.*, 2022).

2.2.1 Notificação Compulsória

A notificação compulsória, é um dos principais instrumentos da vigilância epidemiológica, permitindo o monitoramento de tendências, detecção precoce de surtos, avaliação de intervenções e a detecção precoce de surtos, o monitoramento de tendências (Sousa *et al.*, 2022).

O processo envolve a identificação por profissionais de saúde de casos confirmados ou suspeitos, o preenchimento de formulários padronizados e o envio dessas informações às autoridades sanitárias, seguindo fluxos e prazos estabelecidos por normativas nacionais (Brasil, 2019).

Esses dados são estabelecidos em sistemas informatizados, como o SINAN, que facilitam o registro, a transmissão e a análise das notificações, mesmo em contextos de conectividade limitada (Andrade *et al.*, 2017).

A integração das informações entre as esferas federal, estadual e municipal é de fundamental para a alocação de recursos, implementação de medidas de controle e para subsidiar políticas públicas (Sousa *et al.*, 2012; Andrade *et al.*, 2017, Brasil, 2019).

A qualidade das notificações depende da capacitação das equipes, do engajamento dos profissionais e da robustez dos sistemas de informação, sendo essencial para a resposta rápida a emergências em saúde pública (Sousa *et al.*, 2012; Andrade *et al.*, 2017). Assim como Souza (*et al.*, 2025) em seu trabalho que fala sobre a doença LV e Marques, Siqueira e Portugal (2020) relatam em seu trabalho com dados de dengue se depararam com limitações do preenchimento dos dados necessários para uma notificação compulsória, podendo prejudicar análises pormenorizada.

2.3 Ética Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)

O uso de grandes bases de dados em saúde, como o DATASUS, tem potencializado avanços em pesquisas epidemiológicas e em ferramentas de inteligência para a gestão pública. Entretanto, mesmo quando os dados são ofertados por plataformas públicas, a análise ética e o respeito à privacidade permanecem essenciais, especialmente após a promulgação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

A LGPD estabelece princípios e regras para o tratamento de dados pessoais, inclusive dados sensíveis de saúde, exigindo que o uso dessas informações seja pautado pela finalidade legítima, necessidade, transparência e segurança. Segundo Pitta e Moraes

(2019), a proteção de privacidade dos indivíduos deve ser garantida mesmo em pesquisas de interesse público, sendo fundamental a análise por comitês de ética e a adoção de estratégias de anonimização e minimização de riscos. A legislação prevê que, mesmo em bases públicas, o tratamento de dados deve ser realizado de modo a evitar a reidentificação dos sujeitos, especialmente em contextos de pequenas populações ou dados altamente detalhados.

Além disso, a literatura destaca que a ética na pesquisa em saúde vai além do cumprimento formal da legislação, exigindo o compromisso com a integridade científica, a confidencialidade e o respeito aos direitos dos participantes. Como discutido por Fortes e Zoboli (2022), a integridade e a ética são dimensões fundamentais para a credibilidade da pesquisa e para a proteção dos sujeitos, sendo imprescindível que pesquisadores adotem práticas transparentes e responsáveis na manipulação e divulgação dos dados.

2.4 BUSINESS INTELLIGENCE

Desde 1991, o Ministério da Saúde brasileiro conta com o DATASUS, um setor dedicado à tecnologia da informação, responsável pela criação de mais de 200 sistemas informatizados (Melchior, 2023).

De acordo com Sharda, Delene e Turban (2019), os principais componentes da arquitetura de um sistema de *Business Intelligence* (BI) incluem o *Datawarehouse*, que armazena os dados de origem; o *Business Performance Management* (BPM), que monitora e avalia o desempenho; e uma interface de usuário, como painéis e *dashboards*, que facilita o acesso e a visualização das informações. A Figura 2, apresenta uma ilustração dos principais componentes mencionados.

Figura 2 - Principais componentes da BI

Fonte: o autor (2025).

O conceito de Business Intelligence foi mencionado pela primeira vez em 1958, em um artigo escrito por Hans Peter Luhn, conforme citado por Souza (2022). Após a década de 1990, o termo começou a ser discutido com maior frequência, devido à contribuição do pesquisador norte-americano Howard Dresner. Durante esse período, Dresner ajudou a divulgar o conceito, destacando sua aplicação no uso de dados pelas organizações.

Em 1989, enquanto atuava como analista no Gartner Group, Dresner destacou que as organizações poderiam usar os dados gerados por seus próprios sistemas de tecnologia da informação para fins estratégicos. A partir desse período, ferramentas de BI começaram a ser introduzidas no mercado com o objetivo de melhorar a compreensão das organizações sobre seus processos internos e o comportamento de seus clientes, oferecendo análises rápidas e personalizadas (Souza, 2022).

Segundo Melchior (2023, p. 3), a quantidade de dados armazenados no DATASUS excede a capacidade de transformá-los em informações úteis para a tomada de decisão. Além disso, os dados são coletados de diversas fontes e em diferentes formatos, o que dificulta o gerenciamento e a análise dinâmica. Hipólito (2023) explica que o uso de softwares especializados pode facilitar o processo de BI, pois esses sistemas conseguem processar informações geradas por diferentes fontes e armazenadas em bases de dados.

2.4.1 Pilares do *Business Intelligence*

Para que a execução do BI seja bem-sucedida, é de fundamental importância que se tenha um avançado conhecimento e respeito pelos princípios que fundamentam todo o seu funcionamento. Princípios esses que acabam por serem os pilares estruturais da BI, que sustentam todas as suas etapas, sendo demonstrados na Figura 3 (Mendes, 2021).

Figura 3. Pilares do BI

Fonte: (MENDES, 2021)

Mendes (2021), define esses pilares da seguinte maneira:

- **Arquitetura e Processo:** Trata do gerenciamento e modelagem dos dados no BI, possuindo como principais ferramentas o *ETL*, que é responsável por extrair, transformar e carregados os dados, e os bancos de dados, que ficam com a função de armazenar as informações em estruturas chamadas modelos.
- **Experiência de uso:** Trata da exibição e disposição dos dados de um jeito acessível e atraente, de uma maneira que o significado possa ser comunicado facilmente, para o usuário final. Atualmente há uma quantidade significativo de ferramentas gráficas empregadas nesse pilar, como tabelas e gráficos com sons, multimídia e textos.
- **Segurança e ciclo:** diz respeito ao gerenciamento de metadados, com foco na procedência, segurança e manutenção dos dados ao longo da vida útil da aplicação. Isso abrange controle de acesso, reconciliação de fontes de dados, tempo de retenção, arquivamento, exclusão e adaptação a mudanças. Além disso, abrange a avaliação dos custos de manutenção e a gestão das tecnologias utilizadas, considerando atualizações e descontinuações.
- **Estatística e Prática:** Acabam por ser aspectos novas do BI, que são responsáveis por gerenciar componentes interpretativos dos próprios dados. São necessários porque os conjuntos de dados dos aplicativos de BI, cresceu de maneira exponencial, com isso, é necessário cuidado quando as métricas são feitas em cima desses conjuntos.

2.4.2 Ferramentas de *Business Intelligence*

As ferramentas de *Business Intelligence* (BI) constituem o núcleo tecnológico dos processos de coleta, integração, análise e visualização de dados, permitindo a transformação de grandes volumes e informações em indicadores úteis para a tomada de decisão. Essas soluções combinam recursos de armazenamento (*data warehouse* e *data marts*), processamento analítico (*OLAP*, linguagens de análises) e camadas de apresentações (*dashboards*, relatórios e visuais interativos), com diferentes níveis de complexidade tecnológica, custo e requisitos de infraestrutura (Sharda *et al.*, 2019; Mendes, 2021).

No contexto organizacional, diversos estudos apontam que ferramentas de BI têm sido incorporadas a áreas como gestão acadêmica, administração pública e saúde, com o objetivo de apoiar decisões estratégicas e operacionais (Cruz *et al.*, 2014; Freitas Júnior *et al.*, 2022; Melchior *et al.*, 2023; Torres *et al.*, 2021; Ferraz *et al.*, 2024). Essas ferramentas apresentam diferenças importantes quanto à arquitetura, modelo de licenciamento, ecossistema de extensões e foco de uso, o que torna pertinente uma análise comparativa.

Entre as plataformas mais utilizadas destacam-se, de forma sintética:

- **Power BI (Microsoft)** – Ferramenta de BI auto-serviço e corporativa, com forte integração ao ecossistema Microsoft (*Excel*, *Azure*, *SQL Server*) e suporte a múltiplas fontes de dados, incluindo arquivos planos, bancos relacionais e serviços em nuvem (Microsoft, 2024a; 2025). Possui versão gratuita (Power BI Desktop), orientada à criação de relatórios locais, e planos pagos para publicação, compartilhamento e governança. No Quadrante Mágico do Garthner, o Power BI figura de forma recorrente entre as soluções líderes em capacidade de execução e completude de visão (Garthner, 2025), sendo frequentemente adotado em instituições públicas e projetos de saúde pela combinação de baixo custo de entrada, variedade de visuais e curva de aprendizado relativamente acessível (Torres *et al.*, 2021; Leão *et al.*, 2023).
- **Tableau** – Plataforma voltada à visualização interativa e exploração de dados, com ênfase em recursos gráficos avançados e ambiente altamente visual. Estudos na área de saúde e comunicação de dados apontam o *Tableau* como ferramenta robusta para construção de *dashboards* interativos e análise exploratória em vigilância epidemiológica e monitoramento de indicadores (Ofori *et al.*, 2025); Ferraz *et al.*, 2024). Em termos comparativos, *Tableau*

tende a exigir licenciamento pago desde o início, mas oferece grande flexibilidade na construção de visuais e narrativas analíticas, sendo frequente em ambientes corporativos que demandam análises exploratórias intensivas.

- *QlikView/Qlik Sense* – Trabalhos de revisão indicam o *QlikView* como uma alternativa consolidada para cenários em que a velocidade da exploração de grandes volumes de dados e a navegação associativa são critérios centrais (Cruz *et al.*, 2014). Por outro lado, o custo de licenciamento e a necessidade de infraestrutura dedicada podem representar barreira em contextos públicos ou acadêmicos com restrição orçamentária.

Do ponto de vista da visualização de dados em saúde pública, revisões recentes têm destacado que a combinação de *dashboards* interativos, gráficos, mapas e infográficos se consolidou como estratégia central para comunicação de dados a diferentes públicos, desde gestores até a população em geral (Torres *et al.*, 2021; Ferraz *et al.*, 2024; Ofori *et al.*, 2025). Ofori (2025), em revisão de escopo sobre comunicação visual de dados em saúde, identificaram o uso recorrente de ferramentas como *R*, *Python*, *Power BI*, *Tableau* e *ArcGIS* para a construção de painéis interativos, mapas temáticos e gráficos especializados (como *heatmaps* e diagramas de fluxo). Os autores destacam que *dashboards* interativos favorecem exploração de padrões, tendências e desigualdades em tempo real.

Esse quadro é coerente com experiências nacionais que relatam o desenvolvimento de painéis epidemiológicos para monitoramento de agravos, nos quais diferentes ferramentas de BI são avaliadas com base em critérios como: integração com fontes oficiais (por exemplo, DATASUS, SINAN), facilidade de modelagem de dados, oferta de recursos geográficos, mecanismos de atualização automática e possibilidades de compartilhamento seguro com equipes multiprofissionais (Ferraz *et al.*, 2024; Melchior *et al.*, 2023; Torres *et al.*, 2021).

De forma comparativa, observa-se que:

- Soluções como *Power BI* e *Tableau* tendem a ser mais aderentes a cenários em que se deseja aliar visualização interativa, integração com múltiplas fontes e produção rápida de *dashboards*;
- Plataformas como *QlikView/Qlik Sense* e soluções baseadas em *OLAP open source* (como *Pentaho*) apresentam vantagens em desempenho associativo

ou customização profunda da arquitetura, ao custo de maior complexidade técnica;

- Ferramentas estatísticas e de programação (R e Python) são frequentemente utilizadas em conjunto com BI para pré-processamento, modelagem e geração de visuais específicos (Ofori *et al.*, 2025; Leão *et al.*, 2023).

Neste cenário comparativo, o Power BI aparece de forma recorrente na literatura recente como uma alternativa que equilibra recursos avançados de BI, oferta de versão gratuita sendo o Power BI Desktop, integração a diferentes fontes de dados e suporte a painéis interativos voltados à saúde pública, o que justifica sua adoção como ferramenta central neste trabalho.

2.5 POWER BI

Em 2015, a Microsoft lançou um serviço de inteligência de negócios denominado Power BI, voltado para transformar dados em informações úteis. Essa solução permite a extração, a integração e a centralização de dados provenientes de múltiplas fontes e formatos, podendo ser aplicada em diversas áreas de conhecimento (Microsoft, 2024a).

Para Leão *et al.* (2023, p. 7), “O Power BI é uma plataforma líder de análise de dados desenvolvida pela Microsoft. Ele fornece uma ampla gama de recursos e ferramentas poderosas para coleta, transformação, modelagem e visualização de dados, permitindo que os usuários extraiam insights valiosos e tomem decisões informadas.”. O Power BI integra recursos de análise autônoma e BI, permitindo transformar dados brutos em informações estratégicas de forma eficiente. Com uma interface intuitiva, a ferramenta capacita usuários e gerar relatórios e painéis personalizados sem depender de especialistas, facilitando o acesso à análise de dados (Leão *et al.*, 2023).

O Quadrante Mágico do Gartner para ferramentas de BI de 2025 é uma representação gráfica que avalia os principais fornecedores de soluções de BI com base em sua capacidade de execução e na integridade de visão (Gartner, 2024; Microsoft, 2025). Este modelo é muito utilizado por empresas para auxiliar na seleção de ferramentas que atendam às suas necessidades de geração de relatórios e análises de dados, onde a ferramenta Power BI é líder, conforme Gartner (2024).

No contexto da saúde pública, o uso de ferramentas de BI tem se mostrado fundamental para a análise e visualização de grandes volumes de dados, contribuindo para

a tomada de decisão baseada em evidências. Segundo Torres *et al.* (2021), a adoção de soluções de BI, como o Power BI, na Atenção Primária à Saúde, potencializa a integração de diferentes fontes de dados e a construção de *dashboards* interativos, promovendo maior eficiência e transparência na gestão. Além disso, estudos recentes destacam que a incorporação de tecnologias de BI no setor público, especialmente após a pandemia de COVID-19, tem sido acelerada, permitindo respostas mais ágeis e fundamentadas a emergências sanitárias (Aguiar *et al.*, 2025).

A literatura científica aponta que a utilização de BI favorece a democratização de acesso à informação, a identificação de padrões epidemiológicos e a avaliação de políticas públicas de saúde, sendo uma tendência consolidada para os próximos anos (Aguiar *et al.*, 2025).

No contexto deste trabalho, foi utilizado exclusivamente sua versão gratuita do Power BI, o Power BI Desktop, instalada localmente e empregada para fins de análise exploratória e construção de *dashboards* interativos, sem necessidade de licenciamento corporativo ou publicação em ambiente de serviço online. Além disso, o fato de o Power BI figurar de forma recorrente como líder no Quadrante Mágico do Gartner para plataformas de análise e BI reforça a pertinência do seu mesmo em cenários de avaliação e pesquisa com recursos limitados (Gartner, 2025).

2.5.1 ETL

Extrair, transformar e carregar os dados para construir uma base consolidada. Nesta fase, os dados originários de fontes diversas passam pelo processo de ETL, que os integra para criar um repositório único, consistente e coerente (Seenivasan, 2023).

É importante que a integridade e a qualidade das informações sejam mantidas durante essa etapa, garantindo que os resultados sejam confiáveis (Leão *et al.*, 2023).

ETL é um processo fundamental para preparar dados brutos para análise. No Power BI, essa técnica permite integrar dados de múltiplas fontes (como bancos *SQL*, *Excel*, *APIs* e *IoT*) em modelos semânticos prontos para visualizações e relatórios (Seenivasan, 2023; Leão *et al.*, 2023).

Sua importância pode ser observada em três aspectos-chave

- Confiança nas Análises por meio de Dados Íntegros:

O ETL assegura a integridade dos dados através da correção de inconsistências e tratamento de valores ausentes.

Essa etapa preparatória é essencial para que decisões estratégicas sejam baseadas em informações precisas e auditáveis, reduzindo riscos de interpretações equivocadas (Seenivasan, 2023; Leão *et al.*, 2023);

- Agilidade no Processo Analítico:

Ao automatizar a coleta e a transformação de dados de fontes heterogêneas (como planilhas, bancos de dados ou *APIs*), o ETL elimina tarefas manuais repetitivas.

Isso não só acelera a geração de relatórios, mas também permite que os profissionais se dediquem a atividades que possam ser mais importantes, como exploração de tendências e criação de *dashboards* interativos (Seenivasan, 2023; Leão *et al.*, 2023);

- Uniformidade para Análises Comparativas:

O processo estabelece padrões organizacionais, como formatação de datas, unidades de medida e nomenclaturas.

Essa harmonização permite que dados de departamentos distintos (como vendas e logística) sejam analisados de forma coesa, facilitando a identificação de correlações e o alinhamento entre áreas (Seenivasan, 2023; Leão *et al.*, 2023).

2.5.2 Power Query

O Power Query é uma ferramenta de transformação e enriquecimento de dados integrada ao Power BI, *excel* e outras soluções Microsoft.

Seu principal objetivo é simplificar o processo de ETL, permitindo que usuários técnicos e não técnicos preparem dados brutos para análise sem depender de código complexo (Hipólito, 2023).

Microsoft (2025) explica que o Power Query é uma ferramenta de ETL (Extração, Transformação e Carregamento) disponível no Power BI e no Excel. Sua função é facilitar a conexão com diversas fontes de dados, realizar ajustes no formato das informações e disponibilizá-las para uso em arquivos como Excel, CSV ou Power BI.

2.5.3 DAX (*Data Analysis Expressions*)

DAX é uma linguagem que utiliza fórmulas para desempenhar cálculos e manuseio dos elementos no Power BI, possibilitando produzir tanto medidas quanto colunas calculadas, além de criar tabelas e arquitetar relações entre os dados (Ribeiro, 2022).

Esta ferramenta possibilita a realização de como somas, médias, contagens, cálculos condicionais e análises temporais, como comparações entre períodos. Ele também possibilita a criação de fórmulas personalizadas que atendem a requisitos específicos do projeto, permitindo maior flexibilidade na manipulação e análise dos dados.

2.5.4 Visuais do Power BI Desktop

O Power BI Desktop possibilita a conexão integrada a diversas fontes de dados heterogêneas, organizando-as através da modelagem de dados em um único ambiente analítico (Hipólito, 2023).

Esse modelo unificado serve como base para desenvolver visualizações interativas e painéis analíticos, que podem ser distribuídos de forma colaborativa dentro da organização por meio de relatórios personalizados (Hipólito, 2023; Microsoft, 2024b).

Ainda para Hipólito (2023) analistas e profissionais de BI utilizam a ferramenta para construir análises detalhadas e, posteriormente, publicar esses relatórios. Esse fluxo de trabalho é amplamente adotado em projetos de BI, facilitando o acesso a informações estratégicas.

Os visuais são representações gráficas que traduzem conjuntos de dados em informações visuais, permitindo uma interpretação mais clara, rápida e intuitiva.

Esses recursos gráficos incluem diversos formatos, como gráficos de barras, gráficos de linhas, tabelas, matrizes, mapas geográficos, cartões de resumo, entre outros (Microsoft, 2024b).

Cada tipo de visual visa facilitar a análise de dados, tornando possível a identificação de padrões, tendências, comparações e *insights* estratégicos para a tomada de decisão.

O Power BI oferece uma ampla variedade de opções de visualização, possibilitando ao usuário personalizar os visuais de acordo com suas necessidades analíticas. Além das opções nativas, também é possível criar visuais personalizados utilizando linguagens como R ou *Python*, o que aumenta mais a capacidade de representação dos dados. Adicionalmente, o uso de filtros, segmentações e interações entre os visuais torna a

experiência de análise dinâmica e interativa, melhorando a apresentação de informações em relatórios e *dashboards* (Hipólito, 2023; Microsoft, 2024b).

Microsoft (2024a) discorre em seu texto sobre 26 visuais, destes foram escolhidos 10 modelos de visuais devido à sua capacidade de apresentar diferentes tipos de informações de forma clara e adaptada às necessidades do trabalho, pois cada visual tem uma função específica que contribui para análises e interpretações de dados, sendo estes:

- Gráficos de Barras;
- Gráfico de Linhas;
- Visual de Mapa;
- Gráfico de Funil;
- Gráfico de Pizza;
- Gráfico de Rosca;
- Visual Cartão;
- P e R;
- Árvore Hierárquica;
- Narrativa.

3 METODOLOGIA

A metodologia deste estudo adotou uma abordagem integrada, combinando referências bibliográficas e infográficas.

O processo iniciou-se com identificação de referenciais bibliográfico, infográficos, folhetos, informativos, para selecionar fontes que abordassem o tema central de diferentes perspectivas disciplinares.

Esta abordagem considerou o caráter multidisciplinar da pesquisa, permitindo adaptação da estrutura metodológica de diferentes contextos, mesmo diante de divergências na natureza dos dados ou abordagens analíticas, como podemos ver em Cruz *et al.* (2014), Souza (2022), Ferraz *et al.* (2024), Leão *et al.* (2023), entre outros autores que foram referências deste trabalho.

Para a organização e formatação das referências bibliográficas, foi adotado o protocolo estabelecido pela norma ABNT NBR 6023:2018, que define critérios técnicos para a elaboração de referências, incluindo diretrizes quanto à indicação de autoria, títulos de obras e dados de publicação, garantindo a padronização das referências utilizadas, encontra-se no (Udc, 2024).

Posteriormente, os materiais identificados passaram por análise, focando em produções alinhadas ao recorte temático proposto.

Como critério temporal, foram priorizados estudos publicados a partir de 2010, com exceções para trabalhos clássicos da área – como protocolos técnicos de órgãos governamentais.

3.1 ESTRATÉGIAS PARA BUSCAR A SELEÇÃO DE ESTUDOS PRIMÁRIOS

Primeiro, buscamos fontes confiáveis (como artigos científicos e relatórios oficiais).

Depois, verificamos se os dados desses estudos eram relevantes para responder às questões do trabalho.

O objetivo era escolher apenas materiais que trouxessem informações úteis e de qualidade, garantindo que cada estudo contribuísse efetivamente para a análise dos resultados.

3.1.1 Formulação de Questões de Pesquisa

Este trabalho busca transformar dados brutos do SINAN em informações úteis por meio de *dashboards* interativos no Power BI, com o objetivo de apoiar decisões baseadas em evidências (Melchior, 2022).

Ao visualizar padrões como distribuição geográfica de casos, tendências temporais e perfis epidemiológicos da Leishmaniose Visceral, gestores podem identificar áreas prioritárias, detectar surtos precocemente e avaliar políticas públicas (Mazzinghy, 2021).

A questão central é: Como o Power BI pode transformar os dados do SINAN sobre leishmaniose visceral em *dashboards* interativos que apoiem a vigilância epidemiológica e a tomada de decisão em saúde pública no Brasil?

3.1.2 Palavras-Chaves

As palavras-chaves, foram originadas a partir das perguntas e buscas de referências utilizadas neste trabalho, sendo: Vigilância Epidemiológica, *Dashboard*, SINAN, Business Intelligence, Saúde Pública.

3.1.3 Strings de Busca

As *strings* de busca utilizadas para fazer a busca de materiais para a pesquisa foram:

1. (“*Database*” OR “Banco de Dados”) AND (“*Business Intelligence*” OR “Inteligência de Negócios”) AND (“Combate à Leishmaniose Visceral” OR “*Fighting Leishmaniose Visceral*”).
2. (“*Notifications of leishmaniose visceral cases*” OR “Notificações dos casos de leishmaniose visceral”) AND (“Análises Preditivas” OR “*Predictive analytics*”).
3. (“*Data Analytics*” OR “Análise de Dados”) AND (“*Public Health*” OR “Saúde Pública”) AND (“*Prevention of diseases*” OR “Prevenção de Doenças”).
4. (“*ETL*” OR “*Extract*”).
5. (“SINAN”) AND (“*Indexes*” OR “*Índices*”).

3.1.4 Mecanismo de Busca

Foram utilizados, *Google*, *Google Acadêmico*, *Scielo*, *ResearchGate*, livros e manuais específicos.

3.1.5 Idioma

A priorização do português facilita a interpretação de dados locais e normativas nacionais, enquanto o inglês viabiliza a integração com estudos internacionais, ampliando o escopo comparativo da pesquisa.

Essa combinação equilibra especificidade regional e abrangência científica.

3.1.6 Critérios de Inclusão

A metodologia interdisciplinar adotada neste estudo permite aplicação em outras áreas, além do setor da saúde (Torres *et al.*, 2021).

Essa flexibilidade permitiu a inclusão de referências científicas de áreas diversas, como gestão pública, ciência de dados e políticas ambientais, aumentando as possibilidades de aplicação prática dos resultados.

3.1.7 Critérios de Exclusão

A diversidade de fontes exige critérios rigorosos com a seleção para evitar inconsistências.

Como critério temporal, foram priorizadas publicações científicas com ano de publicação após 2010, resguardando exceções para obras clássicas ou documentos oficiais que estabelecem diretrizes técnicas consagradas.

3.2 FERRAMENTA POWER BI

O Power BI é a ferramenta central deste trabalho, pela sua eficiência e facilidade de acesso no mercado de BI.

A ferramenta possui capacidade de integrar diferentes fontes de dados, realizar transformações avançadas e aplicar técnicas de análise exploratória de forma eficiente (Microsoft, 2024a; Microsoft, 2025).

A ferramenta também se destaca pelos recursos de personalização visual, o que possibilita a aplicação de critérios de design específicos para clareza, como cores de alertas, que possibilita identificar padrões e tendências relevantes para a tomada de decisão (Microsoft, 2024a).

Outro fator interessante é a facilidade de compartilhamento e atualizações dos *dashboards*, este item está sendo abordado na sessão 6.1 (Futuros Trabalhos), pois

promove o trabalho colaborativo e garante análises com os dados atualizados (Microsoft, 2023a).

Nas sessões a seguir, serão discutidas sobre os visuais que a ferramenta oferece, assim como os que foram utilizados no *dashboard*, em seguida o trabalho aborda a limpeza dos dados, como eliminação de colunas, normalização dos dados, fórmulas na linguagem *DAX* para estratégias de visualização, quando este se fez necessário.

O Power BI *desktop* foi baixado e instalado conforme documentação oficial encontrada no site da Microsoft (2024a).

3.2.1 Visuais do Power BI

Conforme Microsoft (2024b), o Power BI oferece diversos tipos de visuais integrados, incluindo:

- Gráficos de área, barras e colunas: Para comparação de categorias e tendências temporais.;
- Mapas (básico, *ArcGIS*, *Azure Maps*): Para análise geográfica e sobreposição de camadas de dados;
- Gráficos de pizza e rosca: Relação parte-todo;
- Cartões (*KPI*, *single/multi-row*): Exibição de métricas-chave;
- Gráficos de funil e decomposição: Análise de etapas sequenciais ou hierarquias;
- Visualizações avançadas: Árvore de decomposição (com IA), Q&A (perguntas em linguagem natural) e R visuais (usando *scripts* em R).

No trabalho em questão, foram utilizados, conforme Figura 4:

- Gráfico de Linha;
- Gráfico de Barras Empilhadas;
- Gráfico de Coluna Clusterizada;
- Visual de Mapa;
- Gráfico de Funil;
- Gráfico de Pizza;
- Gráfico de Rosca;
- Visual Cartão;

- P e R;
- Árvore Hierárquica;
- Narrativa.

Figura 4 - Visuais Utilizados

Fonte: O autor (2025)

Os gráficos com os dados serão abordados individualmente na sessão 4.3 em diante.

3.3 COLETA DE DADOS

Os dados foram obtidos através do *Python* (Figura 5), utilizando a biblioteca *PySUS* e *Pandas*, como consta na Figura 5, contemplando todas as notificações de leishmaniose visceral registrada no Brasil entre 2010 e 2023. O banco original continha 127.176 registros e 76 variáveis, incluindo campos sociodemográficos (como unidade federativa e município de residência), informações clínicas (sinais e sintomas, presença de comorbidades e resultado de exames) dados operacionais da vigilância (tipo de entrada do caso, critério de confirmação, classificação final, evolução do caso) e variáveis temporais (ano de notificação, datas de notificação e encerramento). Para adequar o conjunto de dados aos objetivos do *dashboard*, foram mantidas as variáveis diretamente relacionadas à caracterização epidemiológica dos casos e ao fluxo da vigilância, enquanto 34 colunas consideradas pouco informativas para a análise proposta foram excluídas, como campos de detalhamento de deslocamentos, ocupação e informações terapêuticas específicas (por

exemplo, dose e número de ampolas), conforme descrito no Anexo A., Foi optado em utilizar os dados até 2023, pelo fato de o trabalho ter tido início em fevereiro de 2025, com isso, os dados de 2024 poderiam não estarem em sua completude.

PySUS, é uma biblioteca que auxilia na obtenção e análise de dados do *DATASUS* (Sistema Único de Saúde), facilitando o acesso e o tratamento dessas informações (*PySUS*, 2025). É uma biblioteca de acesso gratuito e foi utilizada na sua versão 0.1.13.

O *Pandas* por sua vez teve início em 2008 e no final de 2009 tornou-se código aberto, permitindo suporte da comunidade. Oferece um *DataFrame* rápido e eficiente com indexação integrada, leitura e gravação em formatos como *CSV*, *Excel*, *SQL* e *HDF5*. Possuindo alinhamento inteligente de dados, tratamento de dados ausentes, reformulação flexível, fatiamento e indexação sofisticada (*Pandas*, 2025). Assim como a biblioteca anterior, *pandas* também é gratuito e foi utilizado na sua versão 2.3.3.

Nesse processo foi também utilizado o *Google Colab*, que é um serviço *Jupyter Notebook*, sendo hospedado e conseqüentemente não necessita de configuração alguma para ser utilizado, fornecendo acesso livre a recursos de computação, como *TPUs* e *GPUs* (*Colab*, 2025).

O *Google Colab*, foi escolhido por ser um serviço que é mantido em servidores baseados em *linux* e para a utilização da biblioteca *PySUS*, *linux* acaba sendo o sistema operacional de melhor escolha, pois o pacote foi desenvolvido para *linux*.

Figura 5 - Código Python para a Absorção dos Dados

```
# Instalação da biblioteca PySus
!pip install PySus==0.14.0

# Importação dos pacotes que serão utilizados
import pandas as pd
from pysus.online_data.SIH import download
from pysus.online_data.SINAN import SINAN

# Anos
years = [2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023]

# Importação dos dados
sn = SINAN().load()

# Download dos dados do SINAN
files = sn.download(sn.get_files('LEIV', anos))

# Concatenação de todos os arquivos baixados em um dataframe
leiv_10_23 = pd.concat([file.to_dataframe() for file in files])

# Salva o dataframe resultando em um arquivo csv
leiv_10_23.to_csv("leiv_10_23.csv", index=False)
```

Fonte: O autor (2025)

3.4 TIPO DE PESQUISA

Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa descritiva e exploratória, de abordagem quantitativa, pois analisa dados secundários provenientes do Sistema de Informações de Agravos de Notificações (SINAN) sobre Leishmaniose Visceral no Brasil, no período de 2010 a 2023. A pesquisa utiliza técnicas de Business Intelligence para transformar dados brutos em informações estratégicas, visando identificar padrões epidemiológicos e subsidiar a tomada de decisão em saúde pública.

A população e amostra do estudo compreende todas as notificações de LV registradas no SINAN no período selecionado.

3.4.1 Procedimentos de Análise de Dados

A análise de dados foi realizada no Power BI, utilizando técnicas de análise descritiva, como frequência, distribuições e tendências temporais. Foi criado o *dashboard* interativo com diferentes tipos de gráficos (linhas, barras, mapa, funil, pizza, etc.), permitindo a visualização de padrões epidemiológicos, distribuição geográfica dos casos e evolução temporal da doença. A normatização de variáveis foi realizada por meio de fórmulas DAX, conforme o dicionário de dados do SINAN.

3.4.2 Indicadores de Avaliação da Vigilância Epidemiológica

Para mensurar o impacto da implementação do *dashboard* Power BI na vigilância de leishmaniose visceral humana, foram definidos indicadores quantitativos e qualitativos, alinhados às recomendações da literatura científica (Torres *et al.*, 2021; Aguiar *et al.*, 2025). Os indicadores selecionados permitem avaliar tanto a eficiência operacional quanto a qualidade dos dados processados, sendo eles:

- Número de casos notificados e analisados por período: quantidade de notificações processadas em intervalos regulares;
- Porcentagem de completude dos campos obrigatórios: percentual de fichas de notificações com todos os campos essenciais preenchidos, indicando a qualidade do registro dos dados;
- Taxa de inconsistência dos dados: proporção de registros com erros, duplicidades ou informações conflitantes, importante para monitorar a confiabilidade das informações;

- Tempo médio para encerramento de casos: intervalo entre a notificação e o encerramento do caso no sistema, refletindo a eficiência do fluxo do trabalho;
- Distribuição espacial dos casos: número de municípios com ocorrência de casos notificados, permitindo identificar padrões de dispersão geográfica;
- Proporção de casos confirmados por critério laboratorial: percentual de casos confirmados laboratorialmente em relação ao total de casos confirmados, importante para avaliar a robustez diagnóstica.

3.4.3 Limitações da Pesquisa

Entre as limitações do estudo, destacam-se possíveis inconsistências e subnotificações dos dados do SINAN, limitações inerentes ao uso de dados secundários e a dependência da qualidade do preenchimento das fichas de notificação. Além disso, a análise está restrita às variáveis disponíveis no banco de dados público.

Ressalta-se, ainda, que não foi possível realizar a comparação entre indicadores dos períodos anteriores e posteriores à adoção do Power BI, o que limita a avaliação direta do impacto da ferramenta sobre a melhoria da vigilância epidemiológica e da capacidade analítica.

3.5 FLUXO METODOLÓGICO

O fluxo metodológico da pesquisa possui 10 estágios do início até o fim, conforme está ilustrado na Figura 6 - Fluxograma do Trabalho.

A primeira etapa é o início, que marca o ponto de partida do projeto. Em seguida, ocorre a definição do tema, onde o assunto a ser abordado é identificado e delimitado. Após essa definição, realiza-se a coleta de referências bibliográficas e infográficos, etapa voltada à reunião de materiais de apoio, como artigos, livros e outros recursos que sustentam o trabalho.

Com as referências reunidas, passa-se à fundamentação teórica, que consiste no desenvolvimento do embasamento para o projeto. Posteriormente, é feita a escolha da ferramenta Power BI, que será utilizada para análise e visualização de dados. Essa escolha é seguida pelo tratamento dos dados, etapa em que os dados são processados e organizados para que possam ser analisados.

A próxima fase é a criação do *dashboard*, onde, utilizando o Power BI, é desenvolvido um *dashboard* interativo com base nos dados tratados. Após a criação do

dashboard, são realizadas as análises e a interpretação dos resultados, que permitem a apresentação das descobertas obtidas ao longo do processo. Por fim, o projeto é encerrado com a conclusão, que apresenta os resultados e reflexões finais, e o fim, que marca o término do trabalho.

Figura 6 - Fluxograma do Trabalho

Fonte: O autor (2025).

Neste estudo, a avaliação dos painéis desenvolvidos no Power BI concentrou-se em métricas técnicas relacionadas ao desempenho e à organização da informação, e não em julgamento clínico ou operacional por especialistas em saúde, sendo assim, não contou com a participação de avaliadores externos. Essa opção metodológica decorre do objetivo central do trabalho, que foi propor e demonstrar uma arquitetura de *dashboard* replicável em diferentes contextos setoriais, assim o foco recaiu sobre a generalização da abordagem de Business Intelligence de modo que a mesma estrutura possa ser adaptadas, com ajustes

específicos dos estudos a outras áreas como educação, transporte, gestão privada, gestão pública entre outras possibilidades.

4 DESENVOLVIMENTO

Este capítulo aborda de forma detalhada todas as fases do desenvolvimento, começando por conhecer os dados, conforme as instruções de preenchimento das informações na notificação (Anexo B).

Em seguida apresenta o código utilizado para a criação da base de dados que foi empregada na elaboração do *dashboard*, mencionado na sessão 4.1.1.

Realização da limpeza dos dados e normatizações necessárias, conforme será discutido a partir da sessão 4.2 deste trabalho e relacionamento de tabelas (sessão 4.2.9). Todas as informações relacionadas ao significado dos dados estão disponíveis no Anexo A.

E, por fim, os visuais utilizados para criação do *dashboard* do trabalho.

4.1 FERRAMENTAS

A seleção das ferramentas foi baseada em requisitos que atendem às necessidades do projeto, como compatibilidade com os objetivos de análise e visualização de dados, facilidade de uso, custo acessível, capacidade de integração com diferentes fontes de dados, escalabilidade para lidar com volumes maiores de informações, variedade de recursos de visualização, eficiência no processamento e adequação técnica ao ambiente utilizado (Microsoft, 2024a). Esses critérios garantem que as ferramentas escolhidas sejam apropriadas para realizar as atividades propostas de forma eficiente e alinhada às demandas do projeto.

A seguir, serão apresentadas as principais ferramentas e bibliotecas utilizadas.

- *Google Colaboratoy*: *Google Colaboratory* (ou *Google Colab*) é uma ferramenta amplamente utilizadas para desenvolvimento em *Python*, se adequando para as necessidades dos programadores e cientistas de dados. Foi utilizada a licença gratuita dessa ferramenta
- *Power BI*: Para a criação do mapa de calor, a ferramenta selecionada foi o *Power BI*. Conforme documentação do software, já mencionada anteriormente, essa plataforma integra aplicativos, conectores e serviços de *software* para transformar dados não relacionais em informações visuais interativas e coerentes, nativas de diversas fontes como planilhas e bancos de dados. Utilizou-se a versão

2.143.878.0 (versão disponibilizada em maio 2025) do Power BI Desktop na aplicação gratuita para criar relatórios locais. Sistema operacional Windows .exe x64.

O Quadrante Mágico de Gartner sobre as ferramentas de análises de dados apresenta o Power BI na liderança (Figura 7), além da disponibilidade de uma licença gratuita que facilita o acesso e, principalmente, pelos recursos de visualização disponíveis (Microsoft, 2025).

O Gartner é uma empresa norte-americana de pesquisa e consultoria fundada em 1979 por Gideon Gartner. A organização é especializada em fornecer *insights* e análises sobre tecnologia e negócios, ajudando empresas e executivos a tomarem decisões estratégicas. Suas atividades incluem a produção de relatórios, consultorias, eventos e estudos de mercado, como o famoso "Quadrante Mágico", que avalia fornecedores de tecnologia com base em critérios como capacidade de execução e visão estratégica. O Gartner é amplamente reconhecido como uma referência no setor de tecnologia e inovação, auxiliando organizações a identificar tendências e oportunidades no mercado global de TI (Gartner,2025).

Figura 7 - Quadrante Mágico para Plataformas de Análises e BI

Fonte: Microsoft, 2025

4.2 LIMPEZA E NORMALIZAÇÃO DOS DADOS

A preparação adequada dos dados constitui um pilar essencial para análises eficazes no ambiente do Power BI.

O processo de limpeza e normalização transforma dados brutos em informações úteis gerando *insights* valiosos para as organizações.

A normalização, por sua vez, padroniza a representação dos dados. Isto inclui a definição de tipos de dados apropriados, renomeação de colunas com terminologia clara, criação de hierarquias lógicas e estruturação adequada das tabelas. Um modelo padronizado facilita a análise e futuras modificações.

Como utilizamos duas tabelas, uma com os dados de LV que foram notificadas no SINAN, e outras com as informações de localização município e estado, serão descritas as etapas de tratamento dos dados para as visualizações conforme necessidade das informações que desejamos obter um visual técnico de maior qualidade informativa.

4.2.1 Dados SINAN – Leishmaniose Visceral

Foram contabilizadas 127.176 notificações do ano 2010 a 2023, com 76 colunas

Então foram eliminadas 34 colunas, sendo: "ID_REGIONA", "ID_UNIDADE", "CS_GESTANT", "CS_RACA", "CS_ESCOL_N", "ID_RG_RESI", "CS_FLXRET", "ANO_NASC", "NU_IDADE_N", "FLXRECEBI", "MIGRADO_W", "ID_OCUPA_N", "TRATAMENTO", "DROGA", "PESO", "DOSE", "AMPOLAS", "COUFINF", "COPAISINF", "COMUNINF", "DT_DESLC1", "DS_MUN_1", "CO_UF_1", "CO_PAIS_1", "DS_TRANS_1", "DT_DESLC2", "DS_MUN_2", "CO_UF_2", "CO_PAIS_2", "DS_TRANS_2", "DT_DESLC3", "DS_MUN_3", "CO_UF_3", "CO_PAIS_3", mostradas na Figura 8.

Essas colunas foram eliminadas após uma análise dos dados coletados, onde foi possível perceber que as informações nelas contidas não são relevantes para o estudo primário do *dashboard*. O foco do estudo é compreender a utilização da ferramenta Power BI na análise da doença Leishmaniose Visceral, e, por isso, as colunas removidas não contribuem diretamente para os objetivos da pesquisa. Ao excluir essas variáveis, o estudo se torna mais conciso, sem informações que poderiam desviar a atenção do foco central.

Além disso, a remoção dessas colunas facilita uma análise mais focada e precisa, permitindo que os dados relacionados diretamente à Leishmaniose Visceral sejam destacados. A eliminação dessas variáveis torna o processo mais eficiente, sem

sobrecarregar a ferramenta com dados que não agregam valor no contexto específico da doença em questão. Assim, a análise fica mais clara, promovendo uma interpretação dos resultados, o que é importante para o uso adequado do Power BI nesta pesquisa.

4.2.2 Normatização dos Dados do SINAN – Leishmaniose Visceral

A normatização foi realizada utilizando DAX, conforme dados do Anexo C que diz é o dicionário de dados, disponibilizado no site Portal SINAN (Brasil, 2016).

4.2.2.1 Manifestações Clínicas

As “Manifestações Clínicas” são respondidas como 1 para “Sim”, 2 para “Não” e 9 para “Ignorado”, sendo quando *null* a falta desta informação, que na normatização dos dados corresponderá à “Valor Desconhecido”.

Contudo, existem 11 sinais e sintomas que devem receber uma resposta numérica para serem normatizados, conforme demonstrado na Figura 8, que se refere à normatização da febre – processo esse que foi replicado para os demais sinais vitais, sendo: fraqueza, edema, emagrecimento, tosse e/ou diarreia, palidez, aumento do baço, quadro infeccioso, fenômenos hemorrágicos, aumento do fígado e icterícia. Ainda existe uma informação adicional, que seria “outros”, porém sendo um dado descritivo, não oferece padronização para poder gerar informação quantitativa.

Figura 8 - Normatização Sintoma Febre

```
1 Febre Substituido =  
2 SWITCH(  
3     dados_LV_csv[febre],  
4     1, "Sim",  
5     2, "Não",  
6     9, "Ignorado",  
7     "Valor Desconhecido"  
8 )
```

Fonte: O autor (2025).

4.2.3 Tratamento de Tipo de Entrada

Estes dados falam sobre o tipo de entrada do dado, se é um caso novo, recorrente, que chegou via transferência de alguma localidade, ou se foi ignorado, conforme orientações do Anexos deste trabalho (Brasil, 2016).

Utilizado 1 para “Caso Novo”, 2 para “Recidiva”, 3 para “Transferência”, 9 para “Ignorado”, e assim como outros itens, foi utilizado “Valor Desconhecido” quando o campo não for preenchido, mesmo quando necessário.

4.2.4 Tratamento de Diagnóstico Imunológico

Esta normatização foi feita conforme necessidade de identificar pacientes que possam ter algum agravante para a doença em questão (Brasil, 2019), com o exame do Diagnóstico Imunológico (IFI) (Brasil, 2016).

Utilizado 1 para “Positivo”, 1 para “Negativo”, 3 para “Não Realizado”, 9 para “Ignorado” e “Valor Desconhecido” para campo não preenchido.

4.2.5 Tratamento de Classificação Final

A classificação final condiz ao resultado, se o caso notificado vai fechar com o resultado de classificação sendo confirmado, descartado ou ignorado, conforme Anexo C (Brasil, 2016).

Utilizada a fórmula DAX para identificar, sendo 1 para “Confirmado”, 2 para “Descartado”, 9 para “Ignorado” e, como se faz necessário, “Valor Desconhecido” quando não informado.

4.2.6 Tratamento de Critério de Confirmação

Nesta normatização, conforme Anexo C, irá informar se o resultado daquele caso, relatado na sessão anterior (4.2.5 Tratamento de Classificação Final), foi confirmado ou descartado de forma laboratorial, ou seja, houve o exame laboratorial que detectou a doença, ou se foi de forma clínico epidemiológico, quando diagnosticado por sintomas, incluindo surto da doença na mesma localidade do paciente em questão (Brasil, 2016; Brasil, 2019)

Conforme orientação do Anexo C, também em DAX, foi definido como 1 para “Laboratorial”, 2 para “Clínico Epidemiológico” e, assim como nas sessões anteriores, “Valor Desconhecido” quando este campo não houver informação.

4.2.7 Tratamento de Evolução do Caso

Este campo, conforme Brasil (2014), condiz com o que aconteceu com o paciente no final de todo o ciclo de acompanhamento da notificação, sendo classificada conforme Anexo C.

Na linguagem DAX foi definido 1 para “Cura”, 2 para “Abandono”, 3 para “Óbito por LV”, 4 para “Óbito por outras causas”, 5 para “Transferência” e “Valor Desconhecido” para quando esta informação não for inserida no SINAN.

4.2.8 DAX - Nova Tabela de Sintomas

Houve a necessidade de criar uma nova tabela com os sintomas, para poder utilizar gráficos de barras para ter a visualização de forma mais intuitiva. Para a contagem dos sintomas, foi utilizada essa tabela criada, para quantificar quando no ato da normatização foi alimentada com a informação “Sim”.

Foi necessário criar uma nova tabela específica para os sintomas, a fim de possibilitar a utilização de gráficos de barras e, assim, fornece uma visualização mais intuitiva dos dados.

Criada na linguagem DAX, conforme código ilustrado na Figura 9:

Figura 9 - Tabela Sintomas

```
1 Sintomas =
2 DATATABLE(
3     "Sintoma", STRING,
4     {
5         {"Baço"},
6         {"Edema"},
7         {"Emagrecimento"},
8         {"Febre"},
9         {"Hemorragia"},
10        {"Fígado"},
11        {"Fraqueza"},
12        {"Icterícia"},
13        {"Infecção"},
14        {"Tosse"},
15        {"Palidez"},
16        {"HIV"}
17    }
18 )
```

Fonte: O autor (2025).

4.2.8.1 DAX - Contagem de Sintomas

Também na linguagem DAX, para a contagem, utilizou-se a tabela criada anteriormente (sessão 3.3.9), considerando-se apenas os registros em que, no momento da normatização, o campo foi preenchido com a informação “Sim”, conforme Figura 10:

Figura 10 - Contagem de Sintomas

```

1 Quantidade Sintoma =
2 SWITCH(
3     SELECTEDVALUE(Sintomas[Sintoma]),
4     "Baço", CALCULATE(COUNTROWS(dados_LV_csv), dados_LV_csv[Baco Substituido] = "Sim"),
5     "Edema", CALCULATE(COUNTROWS(dados_LV_csv), dados_LV_csv[Edema Substituido] = "Sim"),
6     "Emagrecimento", CALCULATE(COUNTROWS(dados_LV_csv), dados_LV_csv[Emagra Substituido] = "Sim"),
7     "Febre", CALCULATE(COUNTROWS(dados_LV_csv), dados_LV_csv[Febre Substituido] = "Sim"),
8     "Hemorragia", CALCULATE(COUNTROWS(dados_LV_csv), dados_LV_csv[fen_hemorrr Substituido] = "Sim"),
9     "Fígado", CALCULATE(COUNTROWS(dados_LV_csv), dados_LV_csv[Figado Substituido] = "Sim"),
10    "Fraqueza", CALCULATE(COUNTROWS(dados_LV_csv), dados_LV_csv[Fraqueza Substituido] = "Sim"),
11    "Icterícia", CALCULATE(COUNTROWS(dados_LV_csv), dados_LV_csv[Icterícia Substituido] = "Sim"),
12    "Infecção", CALCULATE(COUNTROWS(dados_LV_csv), dados_LV_csv[Infeccioso Substituido] = "Sim"),
13    "Tosse", CALCULATE(COUNTROWS(dados_LV_csv), dados_LV_csv[Tosse Substituido] = "Sim"),
14    "Palidez", CALCULATE(COUNTROWS(dados_LV_csv), dados_LV_csv[Palidez Substituido] = "Sim")
15 )
16 )

```

Fonte: O autor (2025).

4.2.8.2 DAX – Total de Notificações

E por fim, utilizamos a fórmula DAX para identificar a totalidade de notificações, conforme Figura 11.

Figura 11 - Contagem de Notificações

```

1 Total = COUNT( dados_LV_csv[TP_NOT])

```

Fonte: O autor (2025).

4.2.9 Relacionamento entre as tabelas

Foram utilizadas duas tabelas bases neste projeto, onde a base principal, são os dados de notificações de LV, e também a base SIG, com dados de número oficial do Estado e Município.

Para poder visualizar os dados de mapeamento, como no Visual Mapa, descrito na sessão 3.2.1.4 deste trabalho, foi necessário relacionar as tabelas.

Então houve um identificador comum, que é o número oficial do município ID_MUNICIP, da tabela de Dados de Leishmaniose Visceral, e a coluna NU_COD_MUN, da tabela de Dados SIG, conforme Figura 12.

Figura 12 - Relacionamento entre as tabelas

Fonte: O autor (2025).

4.3 VISUAIS

Agora com os dados tratados, iniciou-se a criação de fato do *dashboard*, com os visuais destacados anteriormente neste trabalho.

4.3.1 Gráfico de Linhas

O gráfico de linha é um dos tipos de gráficos utilizados para visualizar dados do tempo, especialmente quando queremos mostrar tendências, variações ou evolução de um determinado indicador, como neste caso, o número de notificações (Microsoft, 2024b).

Composto por eixo horizontal (eixo x) com o campo que representa os anos, e o eixo vertical (eixo y) com o campo da medida DAX de total de notificações, possibilitando acompanhar a evolução dos casos ao longo do tempo.

A Figura 13, traz um gráfico de linhas referente ao ano e a quantidade total de notificações de cada ano, onde é possível visualizar os anos em que a quantidade total de notificação da LV foi maior ou menor.

Figura 13 - Gráfico de Linhas - Ano e Total de Notificações

Fonte: O autor (2025)

4.3.2 Gráfico de Barras Empilhadas

Este tipo de gráfico permite comparar valores entre diferentes grupos, ou categorias, especialmente quando as categorias são discretas (Microsoft, 2024b).

A Figura 14, traz um visual de barras empilhadas, onde foi utilizado no eixo x os anos, no eixo y a medida de total de notificações e a normatização do critério de confirmação das notificações.

Figura 14 - Visual Barras Empilhadas - Critério de Confirmação por Ano

Fonte: O autor (2025)

4.3.3 Gráfico de Barras Clusterizado com ou Sem Linha

Este visual é uma variação do gráfico de barras tradicional, útil para comparar múltiplas séries de dados dentro de cada categoria.

Neste trabalho foi utilizado para três avaliações (Figura 15), sendo elas: Sintomas, aplicando a tabela de sintomas e a medida de quantidade de sintomas; Evolução e Gênero operados pelas normalizações em questão.

Também foi criado um indicador de tempo desde a entrada da notificação até o encerramento desta mesma ficha, para avaliar o tempo de eficiência do fluxo para a doença, visto na figura 16.

Figura 15 - Visual Barras Clusterizado - Sintomas - Evolução - Gênero

Fonte: O autor (2025)

Figura 16 - Gráfico de Barras e Linha - Indicadores de Avaliação da Vigilância Epidemiológica

Fonte: O autor (2025)

4.3.4 Visual de Mapa

Utilizando os dados SIG, o visual permite verificar tanto por pontos quanto em kernel os municípios aos quais possuem maior quantidade de notificações confirmadas. Para esta visualização é imprescindível o relacionamento de tabelas bem configurado.

Trazendo para os campos de localização o nome dos municípios, onde no tamanho da bolha, mais uma vez foi utilizada a medida de total de notificações, para a legenda, já filtrado apenas os casos onde a classificação final foi de confirmada a doença, conforme Figura 17.

Figura 17 - Visual Mapa - Notificações Confirmadas

Fonte: O autor (2025)

4.3.5 Gráfico Funil

O gráfico do topo funil possui a parte superior mais larga e a inferior mais estreita, onde cada sessão do funil representa uma etapa de um processo proporcional a quantidade de itens que passaram por aquela etapa, como evolução dos casos (Figura 18).

Mas também pode representar a maior parte de um grupo, de forma contínua, como no Ranking de estados brasileiros que mais notificam casos para leishmaniose (Figura 18).

Figura 18 - Gráfico Funil - Evolução - Ranking de Estados

Fonte: O autor (2025)

4.3.6 Gráfico de Pizza e Rosca

São gráficos que representam uma proporção e parte de um todo, onde cada fatia representa uma categoria e seu tamanho é proporcional ao valor ou percentual daquela categoria em relação ao todo (Microsoft, 2024b).

Utilizando as normatizações para classificação final, critério de confirmação, HIV positivo e resultado do exame IFI, conforme Figura 19.

Figura 19 - Visual Pizza e Rosca - Classificação Final - Critério de Confirmação - HIV Positivo - Resultado Exame IFI

Fonte: O autor (2025)

4.3.7 Visual Cartão

O cartão é um bloco que exibe um único valor ou métrica importante (Microsoft, 2024b), neste caso, utilizado a medida de total (Figura 20), pois é a informação geral de notificações.

Figura 20 - Visual Cartão - Total de Notificações

Fonte: O autor (2025)

4.3.8 Visual P e R

Esse visual está presente na Figura 21, onde o mesmo traz o recurso de perguntas e respostas permitindo o usuário fazer perguntas em linguagem natural sobre os dados e receber a resposta em forma de visualização (Microsoft, 2024c) tornando a análise mais acessível e dinâmica para os usuários.

Figura 21 - Visual P e R - Pergunta Sobre os Dados

Fonte: O autor (2025)

4.3.9 Árvore Hierárquica

Com uma exploração interativa, este visual mostra como um valor total pode ser decomposto em subníveis de acordo com a necessidade da análise (Microsoft, 2023a).

Neste caso foram utilizadas todas as notificações geradas, sendo subdivididas em 4 níveis, sendo: Classificação Final, Critério de Confirmação, Tipo de Entrada do Caso e então para qual Evolução os casos tiveram (Figura 22).

Figura 22 - Visual Árvore Hierárquica - Total e Subníveis

Fonte: O autor (2025)

4.3.10 Narrativa Inteligente

É um recurso que utiliza inteligência artificial para criar descrições em linguagem natural, resumindo tendências, destaques, variações e outros pontos que possam ser importantes dos dados (Microsoft, 2024b)

A narrativa inteligente transforma números e gráficos em frases compreensíveis, facilitando a interpretação dos resultados, visto na Figura 23, além de continuar sendo interativo conforme a navegação do usuário.

Figura 23 - Visual Narrativa Inteligente

Fonte: O autor (2025)

4.4 PAINÉIS

Nesta seção, serão mostrados todos os painéis criados, que foram resultados do visuais, apresentados na seção anterior.

4.4.1 Inicial

O painel apresentado na Figura 24, trás um *overview* dos casos de LV, mostrando:

- Quantidade de notificações por ano no gráfico superior;
- Qualidade dos dados;
- Critérios de confirmação;
- Classificação final dos casos;
- Evolução dos casos;
- Quantidade total de notificações de LV de 2010 à 2023.

Figura 24 - Painel Inicial

Fonte: O autor (2025)

4.4.2 Sintomas

A Figura 25, trás visuais, relacionados com os sintomas, onde é mostrado os principais sintomas, presentes nas pessoas que foram infectadas pela LV, bem como a quantidade de casos, para cada gênero. Além disso também é mostrado a quantidade de pessoas contaminadas com LV que tiveram HIV positivo e também é demonstrado o resultado do exame IFI.

Figura 25 - Painel dos sintomas

Fonte: O autor (2025)

4.4.3 Mapa

O painel que trás um mapa está presente na Figura 26, onde o mesmo mostra as notificações por todo o território nacional, trazendo também um ranking entre os estados, permitindo saber quais estados tiveram maior recorrência de casos.

Figura 26 - Painel com o mapa de calor

Fonte: O autor (2025)

4.4.4 Árvore Hierárquica e Visual P e R

A Figura 27, demonstra o painel com a árvore hierárquica, onde é possível visualizar o fluxo de casos através de diferentes classificações e estágios.

Figura 27 - Painel com a árvore Hierárquica e o visual P e R

Fonte: O Autor (2025)

4.4.5 Indicadores

O painel da Figura 28, basicamente trás o indicador, demonstrando o tempo médio para encerramento dos casos de LV, onde é possível notar que com o passar dos anos, esse tempo médio passou a diminuir.

Figura 28 - Painel com os indicadores

Fonte: O autor (2025)

5 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS

Foram contabilizadas 127.176 notificações do ano 2010 a 2023, com 76 colunas, na primeira etapa foram eliminadas 30 colunas, havendo normatização dos dados e inserindo estas colunas com os dados conforme orientações do Ministério da Saúde (Brasil, 2016) por *Data Analysis Expressions* (DAX), facilitando a montagem do *dashboard* em questão.

Resultaram em um *Dashboard* com os dados obtidos, sendo:

- No gráfico de linhas, conforme Figura 13, destaca-se o ano de 2017 com maior quantidade de notificações em relação aos outros anos de análise.
- No gráfico de barras, conforme Figura 14, observa-se um número alto de “Valores Desconhecidos”, o que pode estar representando uma falha na coleta de dados.

O gráfico de barras clusterizado (Figura 15), apresenta uma análise multidimensional de dados clínicos em três painéis, onde:

- Aba 1 – Sintomas: Mostra a distribuição dos sintomas mais prevalentes na população estudada.
 - Febre lidera com 97.929 casos, sendo o sintoma mais comum;
 - Fraqueza vêm em segundo com 86.222 casos;
 - Outros sintomas, relevantes incluem emagrecimento (69.078), palidez (68.462) e alterações no fígado (657.379);
 - Têm como sintomas menos frequentes a hemorragia (10.708), icterícia (23.100) e edema (26.988);
 - Este padrão observado, sugere um quadro clínico com certa predominância de sintomas sistêmicos e alterações em órgãos importantes.
- Aba 2 – Evolução: Representa os desfechos clínicos dos casos.
 - Cura acaba por ser o desfecho mais comum com 78.711 casos;
 - Ao todo foram contabilizados 35.863 valores desconhecidos relacionados a evolução, sendo 28,20% de falta de informações;
 - Óbitos por LV e por outras causas contabilizam respectivamente 3.280 e 4.620, sendo a taxa de letalidade de 2,58%.
- Aba 3 – Gênero: Demonstra a distribuição dos casos por sexo
 - Masculino (M): 77.703 casos – representa aproximadamente 61% do total;
 - Feminino (F): 49.458 – representa aproximadamente 39% do total.

O visual de mapa presente na Figura 17, traz a distribuição geográfica dos casos confirmados de LV no território brasileiro. A mesma evidência de maneira clara uma concentração significativa de notificações confirmadas principalmente:

- Nas regiões Nordeste e Sudeste do Brasil, com destaque para os estados da Bahia, Pernambuco, Ceará, Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo.
- Têm-se também uma certa contração no Centro-Oeste.
- As regiões Norte e Sul por sua vez, apresentam uma menor intensidade da doença.

Observa-se, no gráfico de funil da página "Painel", conforme imagem Figura 18, que em sua grande maioria, as pessoas notificadas são curadas, assim como mostra um *hanking* de estados com maiores casos de notificações, como demonstrado na Figura 18, onde demonstra que o estado de Tocantins é o que mais possui notificações, seguidos de Minas Gerais e Pará. De uma forma mais visual, o Power BI possibilita visualização em mapas, conforme a página "Mapa" do *dashboard*.

Observa-se na Figura 16 em gráfico de barras e linha o indicador de tempo (em dias) desde a data de entrada da notificação até a data de encerramento para gerar o Indicador de avaliação da vigilância epidemiológica, que revelou um tempo médio de 32,28 dias para encerrar a notificação. Observa-se também que conforme a doença foi se estabelecendo no país, o tempo para encerrar as notificações caiu de 45,67 dias no ano de 2010 para 23,56 dias no ano de 2023, mesmo com o aumento de notificações gerando um índice positivo para a vigilância epidemiológica.

Assim como observa-se no gráfico de pizza da Figura 19, de classificação final, observa-se que 7% do total de notificações não foram nem confirmadas, e nem descartadas, indicando uma possível falha na inserção de dados e/ou encerramento das notificações. O gráfico de rosca presente na mesma figura, informa que 32% dos casos foram confirmados por exames laboratoriais.

O visual P e R da Figura 22, utilizado também para obter novos *insights* que talvez não tenham sido observados em outros visuais, sendo demonstrado na Figura 22, que neste caso mostra as perguntas que poderiam ser feitas, conforme o que o próprio visual indica.

O gráfico árvore hierárquica, conforme imagem Figura 22, demonstra que de 127.176 casos, 8.718 não foram informados dados se o caso é confirmado ou descartado, destes pode-se notar que mesmo não havendo informação, a árvore hierárquica continua

tendo informações, de critério de confirmação laboratorial ou clínico epidemiológico, indicando novamente uma falha na inserção de dados.

Em destaque para o visual narrativa visto na Figura 23, este visual faz um resumo dos dados onde serão analisados, possibilitando o usuário compreender melhor as informações que mesmo visualmente não foi possível de obter novos *insight*.

O Power BI, neste caso, está atuando como exemplo para ser utilizado no serviço de saúde pública, a observação dos dados pode ampliar e direcionar ações de acordo com as orientações de manuais técnicos de forma mais assertiva.

6 CONCLUSÃO

Este estudo evidenciou que a aplicação estruturada de *Business Intelligence*, com ênfase no Power BI, é capaz de transformar dados secundários do SINAN em informações operacionais e estratégias para a vigilância da Leishmaniose Visceral no Brasil. A partir de 127.176 notificações registradas entre 2010 e 2023, implementou-se um processo completo de ETL, redução e padronização de variáveis e modelagem semântica com DAX, resultado em um *dashboard* interativo que supera limitações de métodos tradicionais de análise ao ampliar a qualidade, a acessibilidade e a velocidade de exploração dos dados.

Os resultados sintetizados no *dashboard* apontam quatro contribuições principais:

1. Análise temporal mostrou tendência de redução do tempo médio para encerramento das notificações (de 45,67 dias em 2010 para 23,56 dias em 2023; média geral de 32,28 dias), sugerindo ganho de eficiência do fluxo da vigilância mesmo diante do aumento do volume dos casos;
2. Distribuição espaço-territorial destacou concentrações nas regiões Nordeste e Sudeste, com estados como Tocantins, Minas Gerais e Pará entre os mais incidentes, oferecendo uma base objetiva para priorização geográfica de ações;
3. Decomposição por critérios diagnósticos e de classificação final revelou oportunidades de qualificação do registro: a presença de valores desconhecidos e de fichas não encerradas indica pontos específicos de melhoria na completude e consistência dos dados;
4. Segmentação por sintomas, evolução e gênero facilita a leitura clínica e epidemiológica do perfil dos casos, com potencial para orientar intervenções direcionadas.

Do ponto de vista gerencial, o *dashboard* proposto viabiliza: monitoramento contínuo de indicadores-chave (tempo de encerramento, completude, critérios de confirmação, etc), detecção de tendências e anomalias, e suporte à tomada de decisão quando à alocação de recursos, organização de fluxos e ações de educação permanente. Ao democratizar o acesso e padronizar a visualização, a solução favorece o diálogo entre áreas técnicas e a gestão, reduz a dependência de análises manuais e acelera ciclos de melhoria.

Como limitações, este trabalho depende da qualidade intrínseca dos dados do SINAN (subnotificações e campos incompletos) e não comparou formalmente períodos “pré

e pós” adoção do *dashboard* para mensurar impacto causal na vigilância. Como próximos passos, recomenda-se:

- Publicação do *dashboard* em ambiente de serviço com atualização automatizada;
- Integração com outras bases (SIM, IBGE, ambientes laboratoriais) para enriquecer análises;
- Ampliação do conjunto de métricas (por exemplo, tempo entre primeiro sintomas e notificação, e entre coleta e resultado laboratorial);
- Incorporação de análises preditivas e alertas operacionais.

Em síntese, a abordagem apresentada demonstra que BI aplicado à vigilância epidemiológica da LV é viável, escalável e geradora de valores: melhora a qualidade analítica, encurta o tempo entre dados e decisão e oferece um caminho replicável para outras doenças de notificação compulsória, contribuindo para políticas públicas mais oportunas e efetivas.

Dessa forma, a questão da pesquisa – “Como o Power BI pode transformar os dados do SINAN sobre leishmaniose visceral em *dashboards* interativos que apoiem a vigilância epidemiológica e a tomada de decisão em saúde pública no Brasil?” – foi respondida ao demonstrar que a ferramenta é capaz de integrar, tratar e padronizar grandes volumes de dados, reduzir o tempo de análise, evidenciar padrões temporais e espaciais da doença, facilitar a identificação de falhas de registro e disponibilizar informações em formatos visuais intuitivos, ampliando a capacidade analítica dos serviços de saúde e subsidiando decisões mais rápidas e fundamentadas.

REFERÊNCIAS

AGUILAR, G. M. O. *et al.* Preparação, vigilância e resposta às emergências de saúde pública na cidade do rio de janeiro, brasil, de 2021 a 2024. *Ciência e Saúde Coletiva*, Rio de Janeiro, 30, n. 7, Jul 2025. Disponível em: <<https://cienciaesaudecoletiva.com.br/artigos/preparacao-vigilancia-e-resposta-as-emergencias-de-saude-publica-na-cidade-do-rio-de-janeiro-no-periodo-de-2021-a-2024/19547?id=19547>>. Acesso em: 12 Out 2025.

ALVAR, J. *et al.* Leishmaniasis worldwide and global estimates of its incidence. *PLOS ONE*, 7, n. 5, Mai 2012. Disponível em: <<https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0035671>>. Acesso em: 08 Mar 2025.

ANDRADE, R. L. M. *et al.* Doenças e agravos de notificação compulsória e condições socioambientais: estudo ecológico, Espírito Santo, 2011-2015. *Epidemiologia e Serviços de Saúde*, Brasília, 20, n. 2, 2021. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/ress/a/5kdpyMwrrWvhCDBkLkdbwfC/?lang=pt>>. Acesso em: 08 Mai 2025.

BRASIL. Caderno de Indicadores: Leishmaniose Tegumentar e Leishmaniose Visceral. *Ministério da Saúde*, 2018. Disponível em: <<https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/svsa/leishmaniose-visceral/caderno-de-indicadores-leishmaniose-tegumentar-e-leishmaniose-visceral.pdf/view>>. Acesso em: 17 Jul 2025.

BRASIL. Leishmanioses: informe epidemiológico das américas. 2022. *ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE*. 2022.

BRASIL. Leishmaniose Visceral. *Ministério da Saúde*, 2024. Disponível em: <<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/l/leishmaniose-visceral>>. Acesso em: 08 Mar 2025.

BRASIL. Portal do Governo Brasileiro. *Portal SINAN*, 2016. Disponível em: <<https://portalsinan.saude.gov.br/>>. Acesso em: 08 Mar 2025.

BRASIL. Guia de vigilância em saúde. *Ministério da Saúde*, p. 741, 2019. Disponível em: <https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_vigilancia_saude_3ed.pdf>. Acesso em: 08 Mai 2025.

CASTELLO, G. et al. Inteligência Artificial na saúde: diagnóstico qualitativo sobre o cenário brasileiro. In: BRASIL, Comitê G. D. I. N. *Inteligência artificial na saúde: potencialidades, riscos e perspectivas para o Brasil*. São Paulo: 2024. Cap. PARTE 2 – PESQUISA QUALITATIVA, p. 223 - 314. Disponível em: <https://cetic.br/media/docs/publicacoes/7/20240903150639/estudos_setoriais-ia-na-saude.pdf>. Acesso em: 26 Mar 2025.

COLAB. Google Colaboratory, 2025. Disponível em: <<https://colab.research.google.com>>. Acesso em: 30 Jun 2025.

CRMV-SP. Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo. CRMV-SP, 09 Ago 2023. Disponível em: <<https://crmvsp.gov.br/semana-de-combate-a-leishmaniose-saiba-como-prevenir/>>. Acesso em: 08 Mar 2025.

CRUZ, B. C.; MIRANDA, B. G. C.; TURCHETTE, F. B. Conceitos de business intelligence por meio de estudos de caso: ferramentas Pentaho e QlikView. *Universidade São Francisco*. Itatiba. 2014.

FERRAZ, V. C. A. B. *et al.* Painéis de monitoramento de dados epidemiológicos como estratégia de gestão da vigilância e da atenção à saúde. *Ciência & Saúde Coletiva*, Campo Grande, 29, n. 11, Mai 2024. Disponível em: <<https://cienciaesaudecoletiva.com.br/artigos/paineis-de-monitoramento-de-dados-epidemiologicos-como-estrategia-de-gestao-da-vigilancia-e-da-atencao-a-saude/19254?id=19254&id=19254>>. Acesso em: 09 Mai 2025.

FREITAS JÚNIOR, G. O. *et al.* Uma experiência com business intelligence para apoiar a gestão acadêmica em uma universidade federal brasileira. Risti - *Revista Ibérica de Sistemas y Tecnologías de Información*, s. l., 7, Jun 2022. 5-20. Disponível em: <<https://scielo.pt/pdf/rist/n46/1646-9895-rist-46-5.pdf>>. Acesso em: 13 Nov 2025.

GARTNER. Gartner Research. *Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence Platforms*, 16 Jun 2025. Disponível em: <<https://www.gartner.com/en/documents/6576602>>. Acesso em: 14 AGO 2025.

HIPÓLITO, R. A. L. Tutorial de uso do power bi para criação de um Dashboard exemplificado em um caso real. *Universidade Federal de Uberlândia*. Uberlândia, p. 47. 2023.

KEMP, T. *et al.* The impact of health information management professionals on patient safety: A systematic review. *Health Information & Libraries Journal*, Dez 2021. 248-258. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34632688/>>. Acesso em: 26 Mar 2025.

LEÃO, A. P. S. *et al.* Power BI para tomada de decisões estratégicas: análise de indicadores-chave de desempenho (KPIs). *Foco*, 18 Jul 2023. Disponível em: <<https://ojs.focopublicacoes.com.br/foco/article/view/2472>>. Acesso em: 08 Mar 2025.

MARCONDES, MARY; ROSSI, C. N. Visceral leishmaniasis in Brazil. *Brazilian Journal of Veterinary Research and Animal Science*, São Paulo, 50, 29 Out 2013. Disponível em: <<https://revistas.usp.br/bjvras/article/view/79913>>. Acesso em: 08 Mar 2025.

MARQUES, C. A.; SIQUEIRA, M. M.; PORTUGAL, F. B. Avaliação da não completude das notificações compulsórias de dengue registradas por município de pequeno porte no Brasil. *Ciência e Saúde Coletiva*, 3, Mar 2020. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/csc/a/X76pZ9W6rK7mwzDW3YXLVvh/?format=html&lang=pt>>. Acesso em: 30 Nov 2025.

MAZZINGHY, C. *et al.* Leishmaniose visceral canina: Revisão. *PubVet*, 15, n. 3, 26 Jan 2021. Disponível em: <<https://ojs.pubvet.com.br/index.php/revista/article/view/546>>. Acesso em: 08 Mar 2025.

MELCHIOR, L. A. K. *et al.* Business Intelligence no apoio à gestão estratégica em saúde: um relato de experiência. *Revista de Epidemiologia e Controle de Infecção*, 12, n. 4, 2023. Disponível em: <<https://online.unisc.br/seer/index.php/epidemiologia/article/view/17422>>. Acesso em: 26 Mar 2025.

MENDES, G. S. Business Intelligence: unidade 1 - Fundamentos do business intelligence. Editora Telesapiens, 2021. 1 e-book (*Business Intelligence*). Disponível em: <<https://universidadenitron.com.br/store/864/Distribuidores%20Nitron/11.%20An%C3%A1lise%20de%20dados%20para%20varejo/1.%20FUNDAMENTOS%20DO%20BUSINESS%20INTELLIGENCE/EBOOK.pdf>> Acesso em: 26 Mar 2025.

MICROSOFT. Criar e exibir visuais de árvore hierárquica no Power BI. *Microsoft*, 2023a. Disponível em: <<https://learn.microsoft.com/pt-br/power-bi/visuals/power-bi-visualization-decomposition-tree>>. Acesso em: 08 Mai 2025.

MICROSOFT. Criar resumos de narrativas inteligentes. *Microsoft*, 2023b. Disponível em: <<https://learn.microsoft.com/pt-br/power-bi/visuals/power-bi-visualization-smart-narrative>>. Acesso em: 08 Mai 2025.

MICROSOFT. Documentação do Power BI. *Microsoft*, 2024a. Disponível em: <<https://learn.microsoft.com/pt-br/power-bi/>>. Acesso em: 23 Mar 2025.

MICROSOFT. Tipos de visualização no Power BI. *Microsoft*, 2024b. Disponível em: <<https://learn.microsoft.com/pt-br/power-bi/visuals/power-bi-visualization-types-for-reports-and-q-and-a>>. Acesso em: 23 Mar 2025.

MICROSOFT. Criar um visual de P e R em um relatório do Power BI. *Microsoft*, 2024c. Disponível em: <<https://learn.microsoft.com/pt-br/power-bi/visuals/power-bi-visualization-q-and-a?tabs=powerbi-desktop>>. Acesso em: 08 Mai 2025.

MICROSOFT. Preencher valores em uma coluna. *Microsoft*, 2024d. Disponível em: <<https://learn.microsoft.com/en-us/power-query/fill-values-column>>. Acesso em: 17 Jul 2025.

MICROSOFT. O que é o Power BI. *Microsoft*, Jun 2025. Disponível em: <<https://learn.microsoft.com/pt-br/power-bi/fundamentals/power-bi-overview>>. Acesso em: 17 Jul 2025.

NINA, L. N. S. *et al.* Distribuição espaço-temporal da leishmaniose visceral no Brasil no período de 2007 a 2020. *Revista Panamericana de Salud Pública*, v. 47. Disponível em: <<https://iris.paho.org/handle/10665.2/58455>> Acesso em: 08 Mai 2025. OFORI, M. A. *et al.* Comunicação Visual de Dados de Saúde Pública: uma revisão de escopo. *Frontiers In Digital Health*, 7, Abr 2025. Disponível em: <<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12060258/>>. Acesso em: 14 Nov 2025.

OFORI, M. A. *et al.* Comunicação Visual de Dados de Saúde Pública: uma revisão de escopo. *Frontiers In Digital Health*, 7, Abr 2025. Disponível em: <<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12060258/>>. Acesso em: 14 Nov 2025.

PANDAS. Sobre o Pandas. Pandas, 2025. Disponível em: <<https://pandas.pydata.org/about/>>. Acesso em: 16 Mar 2025.

PAULA, G. P. R. Leishmaniose Visceral Canina no Brasil: Informação ao alcance da população. *Universidade de São Paulo*. 2021.

PHYSUS. Welcome to PySUS documentation. *PySUS*, 2025. Disponível em: <<https://pysus.readthedocs.io/pt/latest/>>. Acesso em: 16 Mar 2025.

RIBEIRO, G. V. C.; UZUN, M. L. C. Dashboard com Power BI Aplicando Conceitos de Storytelling. *Revista EduFatec: educação, tecnologia e gestão*, 1, n. 6, 2022. 117-138. Disponível em: <<https://revistaedufatec.fatecfranca.edu.br/wp-content/uploads/2023/12/edufatec-n06v1a07.pdf>>. Acesso em: 08 Mai 2025.

SEENIVASAN, D. ETL (Extract, Transform, Load) Best Practices. *Seventh Sense Research Group*, 71, n. 1, 2023. 40-44. Disponível em: <<https://ijctjournal.org/archives/ijctt-v71i1p106>>. Acesso em: 08 Mai 2025.

SHARDA, R.; DELEN, D.; TURBAN, E. ETL (Extractm Transform, Load) Best Practices. *International Journal of Computer Trends and Technology*, Porto Alegre, 71, n. 1, Jan 2023. 40-44. Disponível em: <<https://ijctjournal.org/archives/ijctt-v71i1p106>>. Acesso em: 19 Mai 2025.

SILVA, É. M. T.; *et al.* Perfil epidemiológico da Leishmaniose Visceral no Brasil. *Zenodo Revistaff*, 27, n. 99, Jun 2023. Disponível em: <<https://zenodo.org/records/8015499>>. Acesso em: 08 Mar 2025.

SOUSA, A. L. R. M. *et al.* Perfil epidemiológico da leishmaniose no Brasil: revisão integrativa da literatura. *Revista Piauiense de Enfermagem (REPEEn)*, Teresina, 1, n. 4, 2025. Disponível em: <<https://revistaenfermagem.uespi.br/index.php/revistaenfermagem/article/view/100/84>>. Acesso em: 30 Nov 2025.

SOUZA, G. M. Business Intelligence (BI) como uma Ferramenta de Gestão Auxiliando na Tomada de Decisão. *Revista IBERO - Americana de Humanidades, Ciências e Educação*, 8, Abr 2022. Disponível em: <<https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/5113>>. Acesso em: 26 Mar 2025.

SOUZA, S. P. O. . E. A. Conhecimento sobre doenças e agravos de notificação compulsória entre profissionais da Estratégia Saúde da Família no município de Teresina, estado do Piauí, Brasil - 2010. *Epidemiologia e Serviços de Saúde, Brasília*, 21, n. 3, Set 2012. 464-474. Disponível em: <http://scielo.iec.gov.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-49742012000300012&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 08 Mai 2025.

TEIXEIRA, A. I. P.; ROMERO, G. A. S. Cães e tutores: os desafios do diagnóstico e do controle da leishmaniose visceral canina. *Universidade de Brasília*. Brasília. 2019.

TORRES, D. R. *et al.* Aplicabilidade e potencialidades no uso de ferramentas de Business Intelligence na Atenção *Primária em Saúde*. *Ciência & Saúde Coletiva*, 26, n. 26.6, Mar 2021. Disponível em: <<https://www.cienciaesaudecoletiva.com.br/artigos/aplicabilidade-e>>

potencialidades-no-uso-de-ferramentas-de-business-intelligence-na-atencao-primaria-em-saude/17977>. Acesso em: 09 Mar 2025.

UDC. Normas e Padrões para Apresentação de TCC / *Artigos da UDC*. 2024.

VENTURA, M. Lei de acesso à informação, privacidade e a pesquisa em saúde. *Cadernos de Saúde Pública*, Abr 2013. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/csp/a/DxwWJ4fQLp75Z6fMvkQfXKC/?format=html&lang=pt>>. Acesso em: 12 Out 2025.

VENTURA, M.; OLIVEIRA, S. C. Integridade e ética na pesquisa e na publicação científica. *Cadernos de Saúde Pública*, Jan 2022. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/csp/a/MYwqWtW9WLN36pd5LffBG9x/?lang=pt>>. Acesso em: 12 Out 2025.

ANEXOS

ANEXO A – Dicionário de Dados

MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
CENTRO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE
GT-SINAN

SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO
DICIONÁRIO DE DADOS – SINAN NET – VERSÃO 5.0

Nº de notificação e campos que correspondem aos campos de 1 a 30 dos blocos “Dados Gerais”, “Notificação Individual” e “Dados de residência” correspondem aos mesmos campos da ficha de notificação (ver dicionário de dados da ficha de notificação), exceto a data de diagnóstico.

CAMPO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO é aquele cuja ausência de dado impossibilita a inclusão da notificação ou da investigação no Sinan. **CAMPO ESSENCIAL** é aquele que, apesar de não ser obrigatório, registra dado necessário à investigação do caso ou ao cálculo de indicador epidemiológico ou operacional..

AGRAVO: Leishmaniose Visceral

Nome	Campo	Tipo	Categorias	Descrição	Características	DBF
31. Data de investigação	dt_investigacao	date		Data em que ocorreu a investigação – informar a data da 1ª visita ao paciente	Campo obrigatório Data da investigação > ou = data da notificação	DT_INVEST

Revisado em julho/2010

MINISTÉRIO DA SAÚDE

32. Ocupação/ Ramo de Atividade Econômica	co_cbo_ocupacao	varchar2(6)		Informar a atividade exercida pelo paciente no setor formal, informal ou autônomo ou sua última atividade exercida quando paciente for desempregado. O ramo de atividade econômica do paciente refere-se as atividades econômicas desenvolvidas nos processos de produção do setor primário (agricultura e extrativismo), secundário (indústria) ou terciário (serviços e comércio)		ID_OCUPA_N
33. Sinais e Sintomas Febre	st_sinais_febre	varchar2(1)	1- Sim 2- Não 9- Ignorado	Informar se o paciente apresenta febre	Campo obrigatório	FEBRE
33. Sinais e Sintomas Fraqueza	st_sinais_fraqueza	varchar2(1)	1- Sim 2- Não 9- Ignorado	Informar se o paciente apresenta fraqueza	Campo obrigatório	FRAQUEZA
33. Sinais e Sintomas Edema	st_sinais_edema	varchar2(1)	1- Sim 2- Não 9- Ignorado	Informar se o paciente apresenta edema	Campo obrigatório	EDEMA
33. Sinais e Sintomas Emagrecimento	st_sinais_emagrecimento	varchar2(1)	1- Sim 2- Não 9- Ignorado	Informar se o paciente apresenta emagrecimento	Campo obrigatório	EMAGRA
33. Sinais e Sintomas Tosse e/ou diarreia	st_sinais_tosse	varchar2(1)	1- Sim 2- Não 9- Ignorado	Informar se o paciente apresenta tosse e/ou diarreia	Campo obrigatório	TOSSE
33. Sinais e Sintomas Palidez	st_sinais_palidez	varchar2(1)	1- Sim 2- Não 9- Ignorado	Informar se o paciente apresenta palidez	Campo obrigatório	PALIDEZ
33. Sinais e Sintomas Aumento do Baço	st_sinais_aumento_baco	varchar2(1)	1- Sim 2- Não 9- Ignorado	Informar se o paciente apresenta aumento do baço	Campo obrigatório	BACO

Revisado em julho/2010

 MINISTÉRIO DA SAÚDE

33. Sinais e Sintomas Quadro infeccioso	st_sinais_infeccioso	varchar2(1)	1-Sim 2-Não 9- Ignorado	Informar se o paciente apresenta quadro infeccioso	Campo obrigatório	INFECCIOSO
33. Sinais e Sintomas Fenômenos hemorrágicos	st_sinais_hemorragico	varchar2(1)	1- Sim 2 -Não 9- Ignorado	Informar se o paciente apresenta fenômenos hemorrágicos	Campo obrigatório	FEN_HEMORR
33. Sinais e Sintomas Aumento do Fígado	st_sinais_figado	varchar2(1)	1-Sim 2-Não 9-Ignorado	Informar se o paciente apresenta aumento do fígado	Campo obrigatório	FIGADO
33. Sinais e Sintomas Icterícia	st_sinais_ictericia	varchar2(1)	1-Sim 2-Não 9-Ignorado	Informar se o paciente apresenta icterícia	Campo obrigatório	ICTERICIA
33. Sinais e Sintomas Outros	st_sinais_outro	varchar2(1)	1-Sim 2-Não 9-Ignorado	Informar se o paciente apresenta outros sinais e sintomas	Campo obrigatório	OUTROS
33. Sinais e Sintomas Outros (especificação)	ds_sinal_sintoma_outro	varchar2(30)		Especificar outros sinais e sintomas que o paciente apresenta	Campo essencial se campo Sinais e Sintomas(Outros)=1 (sim).	OUTROS_ESP
34. Co-infecção HIV	st_infeccao_hiv	varchar2(1)	1-Sim 2-Não 9-Ignorado	Informar se o paciente apresenta infecções intercorrentes – HIV	Campo obrigatório	HIV
35. Diagnóstico Parasitológico	st_diagnostico_parasitologico	varchar2(1)	1. Positivo 2. Negativo 3. Não realizado	Informar o resultado do diagnóstico parasitológico	Campo obrigatório Se campo Diagnóstico parasitológico = 1, o campo 45- Critério de confirmação deverá ser preenchido automaticamente com 1 (Laboratorial). Se categoria=1 preencher campo 44-classificação final=1- confirmado.	DIAG_PAR_N

Revisado em julho/2010

 MINISTÉRIO DA SAÚDE

36. Diagnóstico Imunológico IFI	st_diagnostico_imunologico	varchar2(1)	1. Positivo 2. Negativo 3. Não realizado	Informar o resultado do diagnóstico imunológico IFI	Campo obrigatório Se campo Diagnóstico Imunológico = 1, o campo 45- Critério de confirmação deverá ser preenchido automaticamente com 1 (Laboratorial). Se categoria=1 preencher campo 44-classificação final=1- confirmado.	IFI
36. Diagnóstico Imunológico Outro	st_diagnostico_outro	varchar2(1)	1. Positivo 2. Negativo 3. Não realizado	Informar o resultado do diagnóstico imunológico OUTRO	Campo obrigatório Se campo Diagnóstico Imunológico Outro = 1, o campo 45- Critério de confirmação deverá ser preenchido automaticamente com 1 (Laboratorial). Se categoria=1 preencher campo 44-classificação final=1- confirmado.	OUTRO
37. Tipo de entrada	tp_tipo_entrada	varchar2(1)	1. Caso novo 2. Recidiva 3. Transferência 9. Ignorado		Campo obrigatório	ENTRADA
38. Data do início do tratamento	dt_inicio_tratamento	date		Informar a data do início do tratamento	Campo essencial Data deve ser >= a data da notificação	TRATAMENTO

Revisado em julho/2010

 MINISTÉRIO DA SAÚDE

39. Droga Inicial Administrada	tp_droga_inicial	varchar2(1)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Antimonial Pentavalente 2. anfotericina b 3. Pentamidina anfotericina b lipossomal 5. outras 6. Não utilizada 	Informar o medicamento prescrito para o tratamento inicial	Campo essencial Se = 1 (Antimonial pentavalente), habilitar o campo 40 (Peso). Se ≠ 1 (Antimonial pentavalente), pular para o campo 44 (Classificação final). Se o campo 44 estiver automaticamente preenchido pular para o próximo campo habilitado.	DROGA
40. Peso	nu_peso	number(3)		Informar o peso do paciente em Kg		PESO
41. Dose Prescrita em mg/kg/dia Sb³⁺	tp_dose_prescrita	varchar2(1)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maior ou igual a 10 e menor que 15 2. Maior ou igual a 15 e menor que 20 3. Maior ou igual a 20 	Informar a dose prescrita para o tratamento do paciente	Campo essencial Habilitado se campo 39 (Droga Inicial Administrada) = 1 (Antimonial Pentavalente).	DOSE
42. Nº total de ampolas prescritas	nu_total_ampola_prescrita	number(3)		Informar o número total de ampolas prescritas no tratamento inicial		AMPOLAS
43. Outra droga utilizada, na falência do tratamento inicial	tp_droga_utilizada	varchar2(1)	<ol style="list-style-type: none"> 1 – Anfotericina B 2 – Anfotericina B lipossomal 3 – Outras 4 – Não se aplica 	Informar qual droga foi utilizada na falência do tratamento inicial		FALENCIA

Revisado em julho/2010

 MINISTÉRIO DA SAÚDE

44. Classificação final	tp_classificacao_final	varchar2(2)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Confirmado 2. Descartado 	Identificar a classificação final.	Campo obrigatório se o campo 55 (Data de encerramento) estiver preenchido. Se campo 35 (Diagnóstico parasitológico) ou 36 (Diagnóstico imunológico/IFI) ou 36 (Diagnóstico imunológico/outra) = 1; preencher automaticamente com 1 (confirmado). Se todos os itens do campo 33 (Manifestações Clínicas) e 35 (Diagnóstico parasitológico) e 36 (Diagnóstico imunológico) = 2; preencher automaticamente com 2 (Descartado).	CLASSI_FIN
--------------------------------	------------------------	-------------	--	------------------------------------	--	------------

Revisado em julho/2010

 MINISTÉRIO DA SAÚDE

45. Critério de confirmação	tp_critério_confirmacao	varchar2(2)		Informar o critério de confirmação	<p>Campo obrigatório se o campo 44 (Classificação Final) = 1 (Confirmado).</p> <p>Se campo 35 (Diagnóstico parasitológico) ou 36 (Diagnóstico imunológico/IFI) ou 36 (Diagnóstico imunológico/outro) = 1; preencher automaticamente com 1 (Laboratorial).</p> <p>Se campo 35 (Diagnóstico parasitológico) E 36 (Diagnóstico imunológico/IFI) E 36 (Diagnóstico imunológico/outro) <> 1 E o campo 44 (classificação final) = 1; preencher automaticamente com 2 (Clínico-Epidemiológico).</p> <p>Se campo 44 (Classificação final) = 2(descartado) os dados desse campo são automaticamente apagados.</p>	CRITERIO
-----------------------------	-------------------------	-------------	--	------------------------------------	---	----------

Revisado em julho/2010

 MINISTÉRIO DA SAÚDE

46. O caso é autóctone do município de residência?	tp_autoctone_residencia	varchar2(1)	1-sim 2-não 3-Indeterminado	<p>CAMPO OBRIGATÓRIO se campo classificação final=1(confirmado).</p> <p>Se o campo for preenchido com 1 (sim), o sistema preenche automaticamente os campos de autoctonia (UF, País e Município provável da fonte de infecção) com os valores registrados nos campos da notificação e habilita para o usuário preencher os campos distrito e bairro (se país de residência não for Brasil, a UF e município de infecção podem ficar em branco)</p> <p>Se o campo for preenchido com 2 (Não), o sistema habilita para o usuário preencher todos os campos de autoctonia (UF, País e Município, distrito e bairro provável da fonte de infecção)</p> <p>Se o campo for preenchido com 3 (Indeterminado), pular os campos de autoctonia (UF, País, Município, Distrito e Bairro provável da fonte de infecção)</p>	TPAUTOCTO
--	-------------------------	-------------	-----------------------------------	---	-----------

Revisado em julho/2010

MINISTÉRIO
DA SAÚDE

47. Local provável da fonte de infecção UF	co_uf_infeccao	varchar(2)		Informar a unidade federada do local provável da fonte de infecção	<p>Campo obrigatório se país de infecção= Brasil e se campo classificação final=1(confirmado)</p> <p>Se o campo (O caso é autóctone do município de residência) for = 1 (sim), o sistema preenche automaticamente com a UF de residência do caso, se o país de residência for Brasil.</p> <p>Campo habilitado se classificação final= 1 ou <i>null</i>.</p> <p>Se campo 44 (Classificação final) = 2(descartado) os dados desse campo são automaticamente apagados.</p>	COUFINF
--	----------------	------------	--	--	--	---------

Revisado em julho/2010

MINISTÉRIO
DA SAÚDE

48. Local provável da fonte de infecção País	co_pais_infeccao	varchar(4)		Preencher se o caso foi infectado em outro país	<p>Campo obrigatório e se campo classificação final=1(confirmado)</p> <p>Se o campo (O caso é autóctone do município de residência) for = 1 (sim), preencher automaticamente com o País de residência do caso.</p> <p>Campo habilitado se classificação final= 1 ou <i>null</i>.</p> <p>Se campo 44 (Classificação final) = 2(descartado) os dados desse campo são automaticamente apagados.</p>	COPAISINF
--	------------------	------------	--	---	---	-----------

Revisado em julho/2010

MINISTÉRIO
DA SAÚDE

49. Local provável da fonte de infecção Município	co_municipio_infeccao	varchar2(6)		Informar o município do local provável da fonte de infecção	<p>Campo obrigatório se país de infecção = Brasil e se campo classificação final=1 (confirmado)</p> <p>Se o campo (O caso é autóctone do município de residência do caso) for = 1 (sim), o sistema preenche automaticamente com o Município de residência do caso</p> <p>Campo habilitado se classificação final=1 ou null.</p> <p>Se campo 44 (Classificação final) = 2 (descartado) os dados desse campo são automaticamente apagados.</p>	COMUNINF
---	-----------------------	-------------	--	---	---	----------

Revisado em julho/2010

MINISTÉRIO
DA SAÚDE

50. Local provável da fonte de infecção Distrito	co_distrito_infeccao	varchar2(9)		Informar o Distrito do local provável da fonte de infecção	<p>Campo Essencial país de infecção = Brasil e o município de infecção for subdividido em distrito e se campo classificação final for igual a 1 (confirmado).</p> <p>Campo habilitado se classificação final= 1 ou null.</p> <p>Se campo 44 (Classificação final) = 2 (descartado) os dados desse campo são automaticamente apagados.</p>	CODISINF
--	----------------------	-------------	--	--	--	----------

Revisado em julho/2010

MINISTÉRIO
DA SAÚDE

51. Local provável da fonte de infecção Bairro	co_bairro_infeccao no_bairro_infeccao	varchar(8) varchar2(60)		Identificar o Bairro do local provável da fonte de infecção	<p>Campo Essencial país de infecção = Brasil e o município de infecção for subdividido em bairro e se campo classificação final for igual a 1(confirmado).</p> <p>Se o bairro não estiver na tabela de distrito provável de infecção do município provável de infecção, será gravado o nome digitado no campo Bairro e não será gravado nenhum código.</p> <p>Campo habilitado se classificação final=1ou null.</p> <p>Se campo 44 (Classificação final) = 2(descartado) os dados desse campo são automaticamente apagados.</p>	CO_BAINFC NOBAINF
52. Doença relacionada ao trabalho	st_doenca_trabalho	varchar2(1)	1. Sim 2. Não 9. Ignorado	Informar se a doença está relacionada ao ambiente de trabalho do paciente	<p>Campo habilitado se classificação final=1 ou null.</p> <p>Se campo 44 (Classificação final) = 2(descartado) os dados desse campo são automaticamente apagados.</p>	DOENCA_TRA

Revisado em julho/2010

MINISTÉRIO
DA SAÚDE

53. Evolução do caso	tp_evolucao_caso	varchar2(1)	1. Cura 2. Abandono 3. Óbito por LV 4. Óbito por outras causas 5. Transferência	Informar a evolução do caso	<p>Campo essencial</p> <p>Se campo = 3 ou 4, pular para o campo 54 (Data do Óbito).</p> <p>Se campo ≠ 3 ou 4, pular para o campo 55 (Data do encerramento).</p> <p>Campo habilitado se classificação final=1,2 ou null.</p> <p>Se classificação final=2(descartado) não permitir o preenchimento com a opção 3 (óbito por LV).</p>	EVOLUCAO
54. Data do óbito	dt_obito	date		Informar a data do óbito	<p>Campo Obrigatório se campo Evolução do Caso = 3 ou 4 (óbito)</p> <p>Data do Óbito deve ser maior ou igual à Data dos Primeiros Sintomas</p> <p>Campo habilitado se campo Evolução= 3- Óbito por LV ou 4-Óbito por outras causas.</p>	DT_OBITO

Revisado em julho/2010

55. Data do encerramento	dt_encerramento	date		Informar a data do encerramento do caso	Campo Obrigatório se campo Classificação final estiver preenchido Data Encerramento deve ser maior ou igual à Data de Investigação	DT_ENCERRA
Informações complementares Data 1	dt_desloca_1	date		Informações complementares e observações Deslocamento(datas e locais frequentados nos últimos seis meses anterior ao início dos sinais e sintomas) Data		DT_DESLC1
Informações complementares Local/Município 1	ds_desloca_local_municipio_1	varchar2(60)		Informações complementares e observações Deslocamento(datas e locais frequentados nos últimos seis meses anterior ao início dos sinais e sintomas) Local e Município		DS_MUN_1
Informações complementares UF 1	co_uf_desloca_1	varchar2(2)		Informações complementares e observações Deslocamento(datas e locais frequentados nos últimos seis meses anterior ao início dos sinais e sintomas) UF		CO_UF_1

Revisado em julho/2010

Informações complementares País 1	co_pais_desloca_1	number(3)		Informações complementares e observações Deslocamento(datas e locais frequentados nos últimos seis meses anterior ao início dos sinais e sintomas) País		CO_PAIS_1
Informações complementares Meio de transporte 1	ds_meio_transporte_1	varchar2(30)		Informações complementares e observações Deslocamento(datas e locais frequentados nos últimos seis meses anterior ao início dos sinais e sintomas) Meio de transporte 1		DS_TRANS_1
Informações complementares Data 2	dt_desloca_2	date		Informações complementares e observações Deslocamento(datas e locais frequentados nos últimos seis meses anterior ao início dos sinais e sintomas) Data		DT_DESLC2
Informações complementares Local/Município 2	ds_desloca_local_municipio_2	varchar2(60)		Informações complementares e observações Deslocamento (datas e locais frequentados nos últimos seis meses anterior ao início dos sinais e sintomas) Local e Município		DS_MUN_2

Revisado em julho/2010

 MINISTÉRIO
DA SAÚDE

Informações complementares UF 2	co_uf_desloca_2	varchar2(2)		Informações complementares e observações Deslocamento (datas e locais frequentados nos últimos seis meses anterior ao início dos sinais e sintomas) UF		CO_UF_2
Informações complementares Pais 2	co_pais_desloca_2	number(3)		Informações complementares e observações Deslocamento (datas e locais frequentados nos últimos seis meses anterior ao início dos sinais e sintomas) País		CO_PAIS_2
Informações complementares Meio de transporte 2	ds_meio_transporte_2	varchar2(30)		Informações complementares e observações Deslocamento(datas e locais frequentados nos últimos seis meses anterior ao início dos sinais e sintomas) Meio de transporte 2		DS_TRANS_2
Informações complementares Data 3	dt_desloca_3	date		Informações complementares e observações Deslocamento (datas e locais frequentados nos últimos seis meses anterior ao início dos sinais e sintomas) Data		DT_DESLC3

Revisado em julho/2010

 MINISTÉRIO
DA SAÚDE

Informações complementares Local/Município 3	ds_desloca_local_municipio_3	varchar2(60)		Informações complementares e observações Deslocamento (datas e locais frequentados nos últimos seis meses anterior ao início dos sinais e sintomas) Local e Município		DS_MUN_3
Informações complementares UF 3	co_uf_desloca_3	varchar2(2)		Informações complementares e observações Deslocamento (datas e locais frequentados nos últimos seis meses anterior ao início dos sinais e sintomas) UF		CO_UF_3
Informações complementares Pais 3	co_pais_desloca_3	number(3)		Informações complementares e observações Deslocamento (datas e locais frequentados nos últimos seis meses anterior ao início dos sinais e sintomas) País		CO_PAIS_3
Informações complementares Meio de transporte 3	ds_meio_transporte_3	varchar2(30)		Informações complementares e observações Deslocamento(datas e locais frequentados nos últimos seis meses anterior ao início dos sinais e sintomas) Meio de transporte 3		DS_TRANS_3

Revisado em julho/2010

MINISTÉRIO
DA SAÚDE

Informações complementares e observações	ds_observacao	varchar2(255)	Informações complementares e observações Anotar todas as informações consideradas importantes e que não estão nas fichas (ex: outros dados clínicos, dados laboratoriais, laudos de outros exames e necropsia etc.)	DS_OBS
--	---------------	---------------	--	--------

Revisado em julho/2010

ANEXO B – Instruções de Preenchimento

LEISHMANIOSE VISCERAL
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO
FICHA DE INVESTIGAÇÃO – Sinan NET

CAMPO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO é aquele cuja ausência de dado impossibilita a inclusão da notificação ou da investigação no Sinan.
CAMPO ESSENCIAL é aquele que, apesar de não ser obrigatório, registra dado necessário à investigação do caso ou ao cálculo de indicador epidemiológico ou operacional.

N.º - Anotar o número da notificação atribuído pela unidade de saúde para identificação do caso. **CAMPO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO.**

1. Este campo identifica o tipo de notificação, informação necessária à digitação. Não é necessário preenchê-lo.
2. Nome do agravo/doença ou código correspondente estabelecido pelo SINAN (CID 10) que está sendo notificado. **CAMPO CHAVE.**
3. Anotar a data da notificação: data de preenchimento da ficha de notificação. **CAMPO CHAVE.**
4. Preencher com a sigla da Unidade Federada (UF) que realizou a notificação. **CAMPO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO.**
5. Preencher com o nome completo do município (ou código correspondente segundo cadastro do IBGE) onde está localizada a unidade de saúde (ou outra fonte notificadora) que realizou a notificação. **CAMPO CHAVE.**
6. Preencher com o nome completo (ou código correspondente ao Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde – CNES) da unidade de saúde (ou outra fonte notificadora) que realizou a notificação. **CAMPO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO.**
7. Anotar a data do diagnóstico ou da evidência laboratorial e/ou clínica da doença de acordo com a definição de caso vigente no momento da notificação. **CAMPO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO.**
8. Preencher com o nome completo do paciente (sem abreviações). **CAMPO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO.**
9. Preencher com a data de nascimento do paciente (dia/mês/ano) de forma completa. **CAMPO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO.**
10. Anotar a idade do paciente somente se a data de nascimento for desconhecida (Ex. 20 dias = 20 D; 3 meses = 3 M; 26 anos = 26 A). Se o paciente não souber informar sua idade, anotar a idade aparente. OBS: Se a data de nascimento não for preenchida, a idade será **CAMPO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO.**
11. Informar o sexo do paciente (M= masculino, F= feminino e I= ignorado). **CAMPO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO.**
12. Preencher com a idade gestacional da paciente, quando gestante. **CAMPO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO** quando sexo F = feminino (1= 1º Trimestre, 2= 2º Trimestre, 3= 3º Trimestre, 4= Idade gestacional ignorada, 5= Não, 6= Não se aplica, 9= Ignorado).
13. Preencher com o código correspondente à cor ou raça declarada pela pessoa: (1= Branca, 2= Preta, 3= Amarela (compreendo-se nesta categoria a pessoa que se declarou de raça amarela), 4= Parda (incluindo-se nesta categoria a pessoa que se declarou mulata, cabocla, cafuza, mameluca ou mestiça de preto com pessoa de outra cor ou raça), 5= indígena (considerando-se nesta categoria a pessoa que se declarou indígena ou índia). **CAMPO ESSENCIAL.**
14. Preencher com a série e grau que a pessoa está freqüentando ou freqüentou considerando a última série concluída com aprovação ou grau de instrução do paciente por ocasião da notificação. (0=Analfabeto; 1= 1ª a 4ª série incompleta do EF (antigo primário ou 1º grau), 2= 4ª série completa do EF (antigo primário ou 1º grau), 3= 5ª a 8ª série incompleta do EF (antigo ginásio ou 1º grau), 4= Ensino fundamental completo (antigo ginásio ou 1º grau), 5= Ensino médio incompleto (antigo colegial ou 2º grau), 6= Ensino médio completo (antigo colegial ou 2º grau), 7= Educação superior incompleta, 8= Educação superior completa, 9= Ignorado ou 10= Não se aplica). **CAMPO ESSENCIAL.**
15. Preencher com o número do CARTÃO ÚNICO do Sistema Único de Saúde – SUS.
16. Preencher com o nome completo da mãe do paciente (sem abreviações). **CAMPO ESSENCIAL.**
17. Preencher com a sigla da Unidade Federada (UF) de residência do paciente. **CAMPO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO** quando residente no Brasil.

18. Anotar o nome do município (ou código correspondente segundo cadastro do IBGE) da residência do paciente ou do local de ocorrência do surto, se notificação de surto. **CAMPO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO** quando UF for digitada.
19. Anotar o nome do distrito de residência do paciente. **CAMPO ESSENCIAL.**
20. Anotar o nome do bairro (ou código correspondente segundo cadastro do SINAN) de residência do paciente ou do local de ocorrência do surto, se notificação de surto. **CAMPO ESSENCIAL.**
21. Anotar o tipo (avenida, rua, travessa, etc) e nome completo ou código correspondente do logradouro da residência do paciente, se notificação individual ou do local de ocorrência do surto, se notificação de surto. Se o paciente for indígena anotar o nome da aldeia. **CAMPO ESSENCIAL.**
22. Anotar o número do logradouro da residência do paciente, se notificação individual ou do local de ocorrência do surto, se notificação de surto. **CAMPO ESSENCIAL.**
23. Anotar o complemento do logradouro (ex. Bloco B, apto 402, lote 25, casa 14, etc). **CAMPO ESSENCIAL.**
24. Caso esteja sendo utilizado o georreferenciamento, informar o local que foi adotado para o campo Geocampo1 (ex. Se o município esteja usando o Geocampo1 para informar a **quadra ou número**, nele deve ser informado o número da **quadra ou número**).
25. Caso esteja usando georreferenciamento, informar o local que foi adotado para o campo Geocampo2.
26. Anotar o ponto de referência para localização da residência do paciente, se notificação individual ou do local de ocorrência do surto, se notificação de surto (perto da padaria do João) **CAMPO ESSENCIAL.**
27. Anotar o código de endereçamento postal do logradouro (avenida, rua, travessa, etc) da residência do paciente, se notificação individual ou do local de ocorrência do surto, se notificação de surto. **CAMPO ESSENCIAL.**
28. Anotar DDD e telefone do paciente, se notificação individual ou do local de ocorrência do surto, se notificação de surto. **CAMPO ESSENCIAL.**
29. Zona de residência do paciente, se notificação individual ou do local de ocorrência do surto, se notificação de surto por ocasião da notificação (Ex. 1= área com características estritamente urbana, 2= área com características estritamente rural, 3= área rural com aglomeração populacional que se assemelha à uma área urbana). **CAMPO ESSENCIAL.**
30. Anotar o nome do país de residência quando o paciente notificado residir em outro país. **CAMPO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO.**
31. Informar a data do início da investigação do caso. **CAMPO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO.**
32. Informar a atividade exercida pelo paciente no setor formal, informal ou autônomo ou sua última atividade exercida quando paciente for desempregado. O ramo de atividade econômica do paciente refere-se as atividades econômicas desenvolvidas nos processos de produção do setor primário (agricultura e extrativismo); secundário (indústria) ou terciário (serviços e comércio).
33. Preencher conforme os números pré-estabelecidos às manifestações clínicas que o paciente apresenta. (1= Sim, 2= Não ou 9= Ignorado). **CAMPO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO.**
34. Preencher conforme os números pré-estabelecidos se o paciente apresenta co-infecção *Leishmania/HI*. (1= Sim, 2= Não ou 9= Ignorado). **CAMPO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO.**
35. Informar o resultado do exame parasitológico direto. (1= Positivo, 2= Negativo ou 3= Não Realizado). **CAMPO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO.**
36. Informar o resultado do diagnóstico imunológico, conforme números pré-estabelecidos (1= Positivo, 2= Negativo ou 3= Não Realizado). **CAMPO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO.**
37. Informar se o caso é novo, recidiva ou transferência de outro município ou estado. É considerado recidiva, o paciente que apresentou manifestações clínicas no período de até um ano após o a cura clínica. 1= Caso Novo, 2= Recidiva, 3= Transferência ou 9= Ignorado). **CAMPO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO.**
38. Preencher a data do início do tratamento. **CAMPO ESSENCIAL.**
39. Informar o medicamento prescrito para o tratamento (1= Antimonial Pentavalente, 2= Anfotericina b, 3= Pentamidina, 4= Anfotericina b lipossomal, 5= Outras ou 9 Ignorado). **CAMPO ESSENCIAL.**
40. Informar o peso corpóreo do paciente.
41. Informar a dose prescrita para o tratamento do paciente. Atentar para o esquema padronizado pelo MS (20 mg/Kg/dia/Sb⁺⁵). **CAMPO ESSENCIAL.**
42. Informar o número de ampolas prescritas e entregue para o tratamento, lembrando que em casos de fracionamento (1,5) ampolas, o restante da medicação deve ser desprezada.
43. Informar qual droga foi utilizada, na falência do tratamento inicial. (1= Anfotericina b, 2= Anfotericina b lipossomal, 3= Outras ou 4= Não se aplica).
44. Informar a classificação final do caso. (1= Confirmado ou 2= Descartado) **CAMPO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO** quando o campo 55 estiver preenchido.

45. Informar o critério de confirmação do caso. (1= Laboratorial ou 2= Clínico-Epidemiológico) **CAMPO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO**, se o campo 44=1.
Preencher campos relacionados ao Local Provável de Infecção somente se caso foi confirmado.
46. Informar se o caso é autóctone do município de residência (1=sim, 2=não ou 3=indeterminado) **PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO se caso confirmado**.
Se caso confirmado for autóctone do município de residência, o Sinan preencherá automaticamente os demais campos do Local Provável de Infecção com os dados da residência do paciente. Se a autoctonia for indeterminada, não preencher os campos do Local Provável de Infecção.
47. Informar a sigla da unidade federada correspondente ao local provável de infecção. **PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO se caso foi confirmado, infectado no Brasil, mas não é autóctone do município de residência**.
48. Informar o nome do país correspondente ao local provável de infecção. Campo de **PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO se caso foi confirmado, infectado no Brasil ou no exterior, mas não é autóctone do município de residência**.
49. Informar o nome do município provável de infecção ou seu código correspondente ao cadastro do IBGE. **PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO se caso foi confirmado, infectado no Brasil, mas não é autóctone do município de residência**.
50. Informar o nome do distrito correspondente ao local provável de infecção se caso confirmado e infectado no Brasil, mas não é autóctone do município de residência. **CAMPO ESSENCIAL**.
51. Informar o nome do bairro correspondente ao local provável de infecção se caso confirmado e infectado no Brasil, mas não é autóctone do município de residência. **CAMPO ESSENCIAL**.
52. Informar se a doença é relacionada ao trabalho (1= sim, 2= N
53. Identificar qual foi a evolução do caso, conforme as alternativas apresentadas. (1= Cura, 2= Abandono, 3= Óbito por LV, 4= Óbito por outras causas ou 5= Transferência). **CAMPO ESSENCIAL**.
54. Identifique, se houve óbito, a data em que ocorreu. **CAMPO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO**, quando 53=3 ou 4
55. Informar a data do encerramento da investigação do caso. **CAMPO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO**, quando o campo 44 estiver preenchido.

Preencher os campos data, município, unidade federada e país freqüentado pelo paciente no período de seis meses anteriores ao início dos sinais e sintomas.

Anotar todas as informações consideradas importantes e que não estão na ficha.

Informar o nome do município/unidade de saúde responsável por esta investigação

Informar o código da unidade de saúde responsável por esta investigação.

Informar o nome completo do responsável por esta investigação. ex: Mário José da Silva

Informar a função do responsável por esta investigação. ex: Enfermeiro

Registrar a assinatura do responsável por esta investigação.

ANEXO C – Formulário SINAN

República Federativa do Brasil
Ministério da Saúde

SINAN
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO
FICHA DE INVESTIGAÇÃO **LEISHMANIOSE VISCERAL**

Nº

CASO SUSPEITO:

Todo indivíduo proveniente de área com ocorrência de transmissão, com febre e esplenomegalia.
Todo indivíduo proveniente de área sem ocorrência de transmissão, com febre e esplenomegalia, desde que descartado os diagnósticos diferenciais mais freqüentes na região.

Dados Gerais	1	Tipo de Notificação		2 - Individual	
	2	Agravado/doença		Código (CID10)	3 Data da Notificação
	LEISHMANIOSE VISCERAL		B 5 5.0		
Dados Gerais	4 UF	5	Município de Notificação		Código (IBGE)
	6		Unidade de Saúde (ou outra fonte notificadora)		Código
Notificação Individual	8	Nome do Paciente		9 Data de Nascimento	
	10 (ou) Idade	11 Sexo	12 Gestante	13 Raça/Cor	
	14 Escolaridade		15 Número do Cartão SUS		16 Nome da mãe
Dados de Residência	17 UF	18	Município de Residência		Código (IBGE)
	20 Bairro		21 Logradouro (rua, avenida,...)		Código
	22 Número	23 Complemento (apto., casa, ...)		24 Geo campo 1	
	25 Geo campo 2		26 Ponto de Referência		27 CEP
	28 (DDD) Telefone		29 Zona	30 País (se residente fora do Brasil)	
			1 - Urbana 2 - Rural 3 - Periurbana 9 - Ignorado		
	Dados Complementares do Caso				
Antec. Epidem.	31 Data da Investigação		32 Ocupação		
	33 Manifestações Clínicas (sinais e sintomas) 1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado				
Dados Clínicos	<input type="checkbox"/> Febre		<input type="checkbox"/> Emagrecimento	<input type="checkbox"/> Aumento do Baço	<input type="checkbox"/> Aumento do Fígado
	<input type="checkbox"/> Fraqueza		<input type="checkbox"/> Tosse e/ou diarreia	<input type="checkbox"/> Quadro infeccioso	<input type="checkbox"/> Icterícia
Dados Labor. /Class. do caso	34 Co - infecção HIV		35 Diagnóstico Parasitológico		
	1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado		36 Diagnóstico Imunológico		37 Tipo de Entrada
Tratamento	38 Data do Início do Tratamento		39 Droga Inicial Administrada		37 Tipo de Entrada
	1 - Positivo 2 - Negativo 3 - Não Realizado		1 - Antimonial Pentavalente 2 - Anfotericina b 3 - Pentamidina 4 - Anfotericina b lipossomal 5 - Outras 6 - Não Utilizada		1 - Caso Novo 2 - Recidiva 3-Transferência 9- Ignorado
	40 Peso	41 Dose Prescrita em mg/kg/dia Sb ⁺⁵	42 N° Total de Ampolas Prescritas		
Kg		1-Maior ou igual a 10 e menor que 15 2-Maior ou igual a 15 e menor que 20 3-Maior ou igual a 20		Ampolas	
43 Outra Droga Utilizada, na Falência do Tratamento Inicial					
1 - Anfotericina b		2 - Anfotericina b lipossomal		3 - Outras 4 - Não se Aplica	

Leishmaniose Visceral

Sinan NET

SVS

27/09/2005

